

2019

Rapport annuel

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias humanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Impressum

Éditeur	2020 Académie suisse des sciences humaines et sociales Laupenstrasse 7, Case postale, 3001 Berne Tél. 031 306 92 50 www.assh.ch sagw@sagw.ch
Rédaction	Heinz Nauer, en collaboration avec Gabriela Indermühle, Tom Hertig et Markus Zürcher
Traduction	Valentine Meunier
Lectorat	Fabienne Jan, Lea Berger
Layout	rubmedia AG, 3084 Wabern
Impression	rubmedia AG, 3084 Wabern
Relecture	rubmedia AG, 3084 Wabern
Photographies	Impressions de l'Assemblée annuelle de l'ASSH, 25 mai 2019 à Berne © Kathrin Schulthess
Tirage	150 version française, 350 version allemande
DOI	10.5281/zenodo.3754461
ISBN	978-3-907835-76-0

Copyright: Ceci est une publication Open Access, distribuée sous les termes de la licence Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Le contenu de cette publication peut donc être utilisé, partagé et reproduit sous toute forme sans restriction, pour autant que l'auteur-e et la source soient cité-e-s de manière adéquate. Les auteur-e-s gardent les droits d'exploitation. Ils et elles accordent à des tiers le droit d'utiliser, de reproduire et de transmettre leur texte conformément au contrat de licence Creative Commons. Il est recommandé aux auteur-e-s de déposer leurs publications dans des repositories.

Préface du président

Le rapport annuel de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales rend compte, comme il se doit, des activités de l'année écoulée. Il fait une juste place aux réalisations de ses sept entreprises et inventorie les divers événements organisés par l'équipe du Secrétariat général, ainsi que les publications produites sous son égide. Les lectrices et lecteurs y trouveront matière à nourrir leur admiration pour le dynamisme de chacun-e et à vérifier que les moyens financiers et logistiques mis à disposition, en grande partie par la Confédération, sont efficacement et équitablement utilisés.

Mais en tant qu'association faitière, l'ASSH est bien plus que la somme de ces réalisations, événements et publications, aussi spectaculaire soit-elle. Elle abrite et recèle le fourmillement des quelque 30 000 membres des 61 sociétés qui la constituent. La densité, la multiplicité et la diversité des missions remplies par les unes et les autres peuvent donner l'impression d'une cacophonie mal maîtrisée, que le rapport annuel serait bien en mal d'ordonner. Ce n'est pas son but.

Le foisonnement même des activités des sociétés membres risquerait d'oblitérer un fait simple, mais fondamental et identitaire de notre Académie : grâce à un système de milice bien rôdé, ce sont 61 domaines disciplinaires ou transdisciplinaires qui se parlent et interagissent, ponctuellement ou durablement, de manière fortuite ou planifiée, sans contrainte et sans contrôle. De cette biodiversité intellectuelle, le rapport annuel ne peut faire mieux que de souligner l'importance et la spécificité des sciences humaines et sociales. Il appartiendra au Comité de l'ASSH d'en assurer la pérennité en maintenant un système de gouvernance régi par la base.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. J. Aubert'.

Prof. Jean-Jacques Aubert
Président de l'ASSH

Vermitteln Vernetzen Fördern

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften vereinigt als Dachorganisation 61 wissenschaftliche Fachgesellschaften und bildet das grösste Netz in den Geistes- und Sozialwissenschaften unseres Landes

Durch das Erlauben von Cookies verbessert sich das Erlebnis dieser Webseite. - [Informationen](#)

Table des matières

Préface

I. Activités **5**

1. Introduction : l'ASSH en mouvement
2. Thèmes
3. Entreprises et infrastructures
4. Commissions et curatoriums
5. Relations internationales
6. Transfert de connaissances et relations publiques
7. Publications et manifestations

II. Encouragement de la recherche **39**

1. Sociétés membres
2. Requêtes individuelles
3. Entreprises de l'Académie
4. Publications soutenues par l'ASSH

III. Finances **47**

1. Charges et produits 2019
2. Bilan au 31.12.2019 consolidé
3. Compte de résultat 2019
4. Compte de flux d'espèces 2019
5. Annexe aux comptes annuels
6. Rapport de l'organe de révision
7. Subsidés aux sociétés membres
8. Cotisations aux organisations internationales

IV. Organes et réseau **65**

1. Comité et Bureau
2. Sociétés membres/sections
3. Commissions et curatoriums
4. Entreprises
5. Membres d'honneur
6. Secrétariat général

1. Introduction : l'ASSH en mouvement

Le présent rapport annuel résume ce qui a animé et fait avancer l'Académie, ses unités et ses membres au cours de l'année dernière. Les critères de priorisation de certains sujets, et les intentions qui sous-tendent ce processus (voir chap. I.2), résultent du contexte actuel que les sciences humaines et sociales ont pour objet d'étudier.

Publié en 2018, le rapport « Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008 » (« Financement de la recherche et de l'innovation par la Confédération depuis 2008 ») montre que les sciences humaines et sociales sont largement sous-représentées dans le cadre des programmes de recherche orientée et quasiment ignorées dans la promotion de l'innovation. Par ailleurs, les contributions de nos disciplines ne sont pas correctement répertoriées dans les rapports sur les travaux de recherche établis par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). C'est pourquoi l'ASSH s'est attaquée à cette problématique sous différents angles lors de l'exercice sous revue. Des concepts tels que l'impact sociétal, les innovations sociales, la « troisième mission » et le « third space », qui contribuent à faire évoluer la situation, et notamment la perception de nos disciplines, ont été largement discutés, étudiés et de premières interventions ont été menées sur cette base. L'intégration des sciences humaines et sociales dans la promotion de l'innovation, au service de laquelle de nombreux acteurs s'engagent actuellement, a bien progressé.

Cela arrive au bon moment, car, avec les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies, nous disposons d'une « fenêtre de tir ». Il convient d'en profiter : d'une part, parce que cela nous fournit un cadre de référence auquel l'éventail des thèmes abordés par l'ASSH peut être rattaché de façon cohérente. Ensuite, parce qu'il existe un large consensus sur le fait que la mise en œuvre des objectifs de développement durable implique la modification des modes et conditions de vie. Or leur compréhension nécessite une profonde connais-

sance de la dimension sociale, normative, symbolique et historique. Enfin, il devient de plus en plus évident que le réel défi n'est pas le manque de connaissances, mais la mise en œuvre des connaissances existantes. En se basant sur ces trois constats, l'ASSH a publié début 2019 ses « Recommandations pour une promotion efficace des sciences humaines et sociales à l'intention des acteurs et des organes du domaine FRI ». Reste à savoir si et comment les différents acteurs institutionnels ont reçu le message. Toutefois, cela n'est pas le plus important. L'essentiel est que des personnes s'impliquent activement et concrètement dans la mise en œuvre. Et c'est le cas : avec le concours de nombreux experts, expertes et partenaires, nous avons pu nous intéresser de façon pratique et concrète aux thèmes du vieillissement de la population, de la définition de la santé et de la formation. Nous souhaitons les en remercier chaleureusement.

La stratégie Open Science de l'Académie contribue largement à la visibilité et à la prise en compte de nos travaux : le programme de rétro-numérisation a été poursuivi avec succès en collaboration avec la plateforme e-periodica, les durées d'embargo ont pu être réduites, l'offre en Open Access des revues spécialisées s'est étoffée et des disciplines qui n'étaient pas impliquées jusqu'alors ont été mobilisées. Nous remercions les sociétés membres qui se sont montrées prêtes à explorer de nouvelles voies. En 2019, l'ASSH s'est aussi intéressée au Big Data, qui ouvre de nouvelles perspectives et permettra de renforcer l'efficacité de la recherche en sciences humaines et sociales.

Riches d'une longue tradition, les sociétés de l'Académie évoluent elles aussi (voir chap. I.3) : les nouvelles technologies facilitant l'utilisation et l'exploitation de sources saisies automatiquement, les projets portés par plusieurs entreprises comme histHub ou Metagrid et les nouvelles offres permettent à ces infrastructures de recherche de suivre le rythme des évolutions.

Lors de l'exercice sous revue, le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) a mené à bien une transformation fondamentale : il se présente désormais sous la forme d'une plateforme multi-

média, plurilingue et hautement connectée qui entretient des coopérations solides avec plus de 200 institutions patrimoniales, est reliée à de nombreuses bases de données suisses et internationales et garantit par ailleurs la qualité des informations fournies. Les Documents Diplomatiques Suisses (Dodis) se sont positionnés comme le centre de compétence en matière de politique étrangère de la Suisse. Un environnement de travail virtuel, des technologies innovantes et l'expertise de ses collaboratrices et collaborateurs permettent à Dodis de réagir vite et bien à l'actualité, comme en témoignent quelque 130 apparitions dans les médias. Au plus près de l'actualité également, Année Politique Suisse (APS) a mis en place une nouvelle offre qui connaît un grand succès, la base de données Swissvotes. Quant au portail infoclio.ch, il montre comment pratiquer les sciences historiques à l'ère du numérique. Outils et ressources numériques sont mis à disposition et reliés à des réseaux suisses et internationaux tandis que de nombreuses manifestations populaires sont l'occasion de montrer aux chercheurs jeunes et plus expérimentés comment la recherche historique peut être menée dans l'espace numérique. Toutes les entreprises ont en commun la volonté de transmettre leur expertise dans l'enseignement, la recherche et auprès du grand public.

Organisés et financés différemment des sociétés, dix des quinze commissions et curatoriums collectent principalement des sources dans un contexte international (voir chap. I.4). Les membres des autres commissions mettent leur expertise à la disposition de l'Académie, accompagnent nos activités et nous apportent un soutien déterminant pour l'élaboration de rapports et la réalisation de manifestations. En collaboration avec l'équipe du Secrétariat général, ils entretiennent aussi des liens à l'international (voir chap. I.5).

L'année 2019 a vu le remaniement complet et la réorganisation de la communication, dont les objectifs ambitieux ont été atteints dans les délais, de sorte que le transfert de connaissances et le travail de relations publiques ont pu être renforcés (voir chap. I.6 et I.7) : le nouveau site Internet de l'Académie, repensé sur le plan technique,

du contenu et du design, a été mis en ligne au début de l'été. Tous les sites des sociétés membres hébergés par l'ASSH ont pu être transférés. Au même moment a eu lieu le lancement de la newsletter revisitée avec un nouveau design, une intégration au site Internet optimisée ainsi qu'un choix de thèmes et un traitement des contenus plus cohérents, conformément aux résultats d'une enquête menée auprès des abonnés. Remanié tant sur la forme que sur le fond, le blog est lui aussi efficacement géré et édité. Les contenus portent sur les activités actuelles de l'Académie ou des débats d'actualité. Références et renvois à la newsletter et au bulletin, lui aussi profondément modifié sur le plan formel et du contenu, favorisent la transmission des sujets qui nous tiennent à cœur. Le blog permet aussi de réagir rapidement à l'actualité. Une communauté active a par ailleurs été mise en place sur Twitter et Facebook : les activités et informations importantes sont régulièrement communiquées via les réseaux sociaux, en temps réel ou presque. Notre présence sur LinkedIn a elle aussi été étendue. Le rapport annuel est quant à lui établi avec davantage de cohérence, sous une forme rationalisée en suivant un processus de rédaction et de production simplifié. Les économies ainsi réalisées permettent de communiquer plus systématiquement en français à tous les niveaux. Ainsi, depuis juin, la newsletter est proposée en français également. Des contacts médias actualisés, la liste des publications de l'ASSH des dernières décennies et un bref historique de notre organisation favorisent la transmission et le transfert.

Les deuxième et troisième parties du rapport montrent de façon détaillée et transparente ce que les sociétés membres, les commissions et les curatoriums ont réalisé en 2019 et comment l'Académie a investi des moyens limités de façon ciblée et efficace. *Last but not least*, il convient de souligner que la force, l'énergie et plus encore l'expertise de l'Académie reposent sur plus de 1000 personnalités qui s'engagent activement et résolument au service des sciences humaines et sociales au sein de groupes de travail, d'organes de direction, de commissions et de curatoriums dans le cadre d'un système de milice.

2. Thèmes

La partie suivante donne un aperçu des thèmes abordés par l'ASSH et pour lesquels elle intervient à divers titres, en œuvrant pour la mise en réseau, la médiation et la promotion, et sous diverses formes comme des rapports, publications et manifestations. Au cours de l'exercice sous revue, la priorité a été donnée aux thèmes suivants : objectifs de développement durable, vieillissement de la population, santé, formation, langues et cultures, virages et tendances de la recherche, système scientifique et pertinence sociale des sciences humaines et sociales.

Objectifs de développement durable

Les 17 objectifs de développement durable (en anglais : Sustainable Development Goals, SDGs) de l'Agenda 2030 des Nations Unies sont une réponse aux grands défis sociétaux que le monde doit relever. Ils offrent ainsi aux sciences humaines et sociales l'opportunité d'investir leurs connaissances et leurs compétences dans différents domaines de manière utile et visible.

C'est pourquoi l'ASSH a organisé, au cours de l'exercice sous revue, une série de manifestations intitulée « La contribution des sciences humaines et sociales à la mise en œuvre des SDGs en Suisse ». Elle prévoyait six événements en soirée, dont cinq ont pu avoir lieu. Les SDGs abordés étaient ceux concernant la pauvreté, la qualité de vie, l'égalité entre les sexes, l'emploi, la réduction des inégalités et la justice. Le site Internet de l'ASSH propose également une série de contributions des sciences humaines et sociales traitant de différents objectifs de l'Agenda 2030.

Fin 2019, l'ASSH a lancé à l'attention de ses sociétés membres un appel à projets portant sur les SDGS.

Ageing Society

Lancée en 2017, la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society » a pris de l'ampleur en 2019 et compte désormais plus de 70 organisations partenaires. Ces dernières se sont réunies le 5 avril et le 12 septembre à Berne pour deux assemblées plénières. Au cours de l'exercice, trois nouveaux

« working packages » ont été définis, portant ainsi à neuf le nombre de « working packages » actuellement en cours.

L'un d'entre eux, un monitoring national concernant les environnements favorables aux aînés, a été quasiment achevé en 2019. Les résultats de cette enquête ont été publiés en janvier 2020. Cette étude servira de point de départ à un congrès national consacré au thème des environnements favorables aux personnes âgées. Conçu en coopération avec un comité composé de membres d'organisations partenaires, il se tiendra à Berne à l'automne 2020.

En 2019, l'Office fédéral de la santé publique, qui bénéficie du statut d'observateur de la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society », a été rejoint par d'autres instances fédérales : l'Office fédéral des assurances sociales, le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées, l'Office fédéral de la statistique et l'Observatoire suisse de la santé. Pendant l'été 2019, un blog consacré à la thématique « Ageing Society » a été lancé dans le but de donner davantage de visibilité aux projets des organisations partenaires. Dix articles concernant huit projets différents ont été publiés sur ce blog au cours des mois restants.

Santé

En 2019, l'ASSH a organisé en collaboration avec l'ASSM une manifestation s'inscrivant dans la série « Pouvoir et médecine », conduite depuis 2017 : le 24 octobre, le colloque « Le pouvoir du patient » a suscité un grand intérêt auprès de la centaine de participant·e·s réuni·e·s à Berne. En amont de cette rencontre, le English Department de l'Université de Bâle et le Center for Medical Humanities de l'Université de Zurich ont organisé un atelier pour doctorant·e·s sur le thème « Empowerment and Decision-making at the End of Life ».

Par ailleurs, dans le cadre du projet « Système de santé durable » mené par l'ASSM ainsi que de la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society », l'ASSH a promu la discussion sur la conception de la santé proposée par l'OMS (qualité de vie fonctionnelle).

Formation

Les travaux en cours du groupe de travail « Éducation pour la Suisse du futur » portent sur les transitions entre le degré secondaire II et le degré tertiaire. Suite à la manifestation publique « Passages du degré secondaire au degré tertiaire – perméabilité formelle et utilisation effective des parcours de formation », qui a eu lieu le 23 mai à Fribourg, un rapport de synthèse a été conjointement rédigé par un membre du groupe de travail et une spécialiste de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

Langues et cultures

Afin de soutenir ses sociétés membres, l'ASSH a formulé en 2019 une prise de position sur le message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (message culture). Deux publications autour de cette thématique ont paru l'an passé dans la série Swiss Academies Reports: « Deutsch undeutlich. Eine Begriffsreise durch die vielfältige deutsche Sprache in der Schweiz » de Daniel Elmiger et « Bosco Gurin – Das Walserdorf im Tessin und seine Sprache(n) » d'Elvira Glaser et Sandro Bachmann (voir chap. I.7). Dans le contexte du changement climatique et de la fonte des glaciers, une manifestation sur le thème de l'archéologie glaciaire a été organisée en collaboration avec l'Académie suisse des sciences naturelles. Ce colloque avait pour but de souligner la valeur pour l'histoire culturelle de certains objets faisant surface suite au recul des glaciers.

Dans le cadre de la série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas », les sociétés membres de l'ASSH ont organisé 13 manifestations sur le thème de l'espace (voir chap. I.6), qui ont eu un large écho.

Virages et tendances de la recherche

À la suite de la conférence « Big Data dans les sciences sociales – défis et opportunités » qui a eu lieu en novembre 2018, une enquête a été réalisée en 2019 sur les offres dans l'enseignement. Le rapport final intitulé « Big Data in der Lehre in den Sozialwissenschaften », publié sur mandat de l'ASSH, est fondé sur les déclarations d'environ 400 collaboratrices et collaborateurs des universités et hautes écoles de Suisse prati-

quant la recherche et l'enseignement en sciences sociales (voir chap. I.7).

Open Science

Les travaux visant à concrétiser la stratégie Open Access de l'ASSH ont été menés à bien. Ainsi, en 2019, 59% (contre 48% en 2018) des revues subventionnées par l'ASSH (84 périodiques et séries) sont accessibles en Open Access, 35% en Green et 24% en Gold Open Access (voir tableau 1). Le programme de rétronumérisation de l'ASSH, conduit en collaboration avec e-periodica, a été poursuivi. Trois périodiques supplémentaires sont désormais disponibles sur e-periodica, ce qui porte à 70% le taux de périodiques rétronumérisés. L'embargo sur les contenus des revues a vu sa durée baisser, passant en moyenne de 17 à 15 mois. Le Green Open Access permet toutefois aux auteur·e·s de disposer librement de leurs articles au bout de cinq mois seulement en moyenne. Il faut toutefois noter que de nombreuses revues ne fournissent aucune indication sur d'éventuels embargos.

Depuis 2019, Beat Immenhauser représente les Académies suisses des sciences au sein de l'Open Access Alliance récemment créée par swissuniversities, dont la première réunion constitutive a eu lieu en 2019. Le 17 octobre, pour le lancement du « Swiss Open Science Action Plan » de swissuniversities, Beat Immenhauser a présenté une proposition de l'ASSH pour financer des revues de sciences humaines et sociales en Platinum Open Access en Suisse.

Le 27 novembre, l'ASSH a organisé une table ronde sur l'Open Access pour les revues juridiques, qui sera poursuivie en 2020.

Beat Immenhauser a représenté les Académies suisses des sciences à deux réunions du groupe de travail Droit d'auteur et Open Access de swissuniversities ainsi qu'à deux rencontres d'un groupe de travail traitant du projet « Swiss Open Law Online », qui prévoit de développer une plateforme de publications en Open Access sous l'égide de la Bibliothèque centrale de Berne.

En 2019, des négociations ont été menées avec neuf revues, rédactions et maisons d'édition en vue de la mise en œuvre de la stratégie Open Access de l'ASSH.

Tableau 1
Stratégie Open Access : état fin 2019 par rapport à fin 2018

Objectifs	Valeur cible d'ici 2020	Réalisé en 2018 (N=85)	Réalisé en 2019 (N=84)
Présentation numérique	100% d'ici 2020	85,3%	91,7%
Rétronumérisation	90% d'ici 2020	70,2%	79%
Green Open Access	100% d'ici 2019	28%	35%
Gold Open Access	30% d'ici 2020	20%	24%
Embargos	Max. 12 mois	Moyenne : 17 mois	Moyenne : 15* mois

*Les auteur·e·s peuvent librement déposer leurs articles au bout de 5,1 mois en moyenne.

En février, le Comité de l'ASSH a adopté l'Open Science Policy pour les projets à long terme de l'ASSH et les huit éditions reprises du FNS ; l'avancement de sa mise en œuvre sera examiné deux fois par an.

Beat Immenhauser a participé à un groupe de travail des Académies suisses des sciences dont la mission était d'élaborer le Factsheet «Open Science in Switzerland: Opportunities and Challenges», paru en 2019.

Système scientifique et pertinence sociale

En 2018, quatre rapports avaient été publiés sur des défis auxquels la politique scientifique est actuellement confrontée : les carrières académiques, le financement de la recherche, l'évaluation de la qualité et des performances et la conception de l'innovation. En 2019, l'ASSH a approfondi plusieurs aspects soulevés par ces travaux préparatoires et s'est efforcée de porter certaines demandes dans la sphère politique. Dans la perspective du prochain message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (message FRI), elle a publié des « Recommandations pour une promotion efficace des sciences humaines et sociales ». Près de 50 décideuses et experts issus du milieu universitaire ont été associés à l'élaboration de ces recommandations. Lors d'une table ronde organisée le 15 février, ces recommandations ont rencontré une large approbation. De même, les doyennes et doyens des facultés de lettres ont salué l'avancée politique que ces recommandations représentent lors de leur rencontre annuelle du 18 juin.

La question de l'apport sociétal des sciences humaines et sociales, que ces recommandations abordaient aussi, a fait l'objet, le 24 mai, de la manifestation publique intitulée « Troisième

mission des Hautes écoles : impact sociétal dans les sciences humaines et sociales », organisée dans le cadre de l'Assemblée annuelle de l'ASSH, à Berne. Six chercheuses et chercheurs de différentes disciplines ont évoqué les transferts de connaissances entre les hautes écoles et la société à partir de « Societal Impact Stories » originales.

Au cours de l'exercice sous revue, l'ASSH a aussi abordé la question de la pertinence sociale des sciences humaines et sociales via d'autres canaux tels que le blog et la newsletter. De plus, le dossier thématique du Bulletin 1/2019 de l'ASSH consacré à l'« Innovation sociale » a également mis en lumière certains aspects essentiels de cette thématique.

D'autre part, en 2019, l'apport des sciences humaines et sociales à l'innovation en Suisse a fait l'objet d'études ; les résultats seront publiés et une manifestation sera organisée au cours du premier semestre 2020.

À partir du rapport « Next Generation : pour une promotion efficace de la relève » publié en 2018, qui se penchait notamment sur des parcours alternatifs pour la relève scientifique, une manifestation publique a été organisée le 22 mars sous le titre « Discussion : third space – l'enseignement et la recherche en tant que performance collective ». Une quarantaine de personnes issues du monde universitaire ont débattu avec Celia Whitchurch, chercheuse anglaise en sciences de l'éducation, et d'autres intervenant·e·s de nouvelles voies et positions dans l'espace académique hybride entre recherche et tâches administratives (third space). Une étude approfondira encore la question des nouvelles positions pour lesquelles il existe une demande très spécifique dans les sciences humaines et sociales. Une étude empirique portant sur

l'attribution des chaires en sciences humaines et sociales, et prenant notamment en compte les conditions d'embauche et les profils de compétences du personnel qualifié, a été commandée à l'automne.

Parue en janvier, la publication « Internationale Kooperation und Vernetzung in den Geisteswissenschaften » présente différents aspects de la coopération internationale des sciences hu-

maines et sociales en Suisse. Elle ne se concentre pas exclusivement sur l'abolition des frontières géographiques de la science, mais aborde aussi la coopération internationale au-delà du cadre disciplinaire et institutionnel établi. Les sociétés membres et les entreprises de l'ASSH ont participé activement à l'enquête qui a servi de fondement empirique à cette étude exploratoire.

3. Entreprises et infrastructures

Vocabulaires nationaux

Administration

La Commission des Vocabulaires nationaux s'est réunie en juin et septembre à Berne à l'occasion de ses séances ordinaires. Comme à l'accoutumée, elle a contrôlé les comptes et rapports annuels de l'année précédente et étudié les demandes de subsides et requêtes spéciales pour l'année à venir.

Les Vocabulaires nationaux	Montants accordés pour 2019
Schweizerisches Idiotikon	Fr. 1 602 093
Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)	Fr. 1 153 700
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)	Fr. 1 074 931
Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)	Fr. 1 349 086
Total	Fr. 5 179 810

L'exercice sous revue a été assombri par la maladie et le décès brutal de la présidente de la commission, Federica Diémoz. Helen Christen a eu l'amabilité de se déclarer spontanément prête à reprendre les missions de la présidente.

Début 2020, c'est Michele Loporcaro, membre de longue date, qui a pris la tête de la commission. Helen Christen en sera désormais la vice-présidente, parallèlement à ses fonctions de représentante de l'Idiotikon. Roberto Martinoni succède à Guido Pedrojetta, qui avait démissionné en 2018, en tant que représentant du VSI. Le conseiller national Jacques-André Maire a quitté la commission à la fin de l'exercice. Les autres membres de la commission sont : Eva Buchi (représentante du GPSR), Rico Valär (représentant du DRG), Karine Lichtenauer (représentante de la CDIP), Caspar Zellweger (juriste), Martin Candinas (conseiller national) et Manuela Cimeli (ASSH).

Évaluation

L'ASSH a demandé deux évaluations externes au cours de l'exercice 2019. La première, réalisée par Interface – centre lucernois de compétence pour l'évaluation, la recherche et le conseil –, portait

sur la gouvernance, les mécanismes de financement ainsi que la collaboration et les contacts entre les différents acteurs. L'évaluation n'a constaté aucun manquement ni dysfonctionnement dans la gouvernance des Vocabulaires nationaux. Les structures de gouvernance de l'ASSH ont fait leurs preuves et peuvent être conservées. D'après l'évaluation, le mécanisme de financement n'a pas non plus besoin d'être modifié. En ce qui concerne la collaboration, l'évaluation a montré qu'il existe de bonnes relations, à divers niveaux, entre les différents acteurs et que le contact est établi lorsqu'il le faut. Les éventuels points faibles identifiés sont des processus parfois peu formalisés (procédure de vote de la commission, cahier des charges de Manuela Cimeli).

La deuxième évaluation concernait la productivité des quatre rédactions. Elle a été menée par Thomas Städtler, directeur et rédacteur du Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français à Heidelberg. Les Vocabulaires nationaux – des dictionnaires diachroniques et pluridialectaux avec une fonction encyclopédique – sont publiés depuis des décennies, et même depuis 1881 pour l'Idiotikon. Selon Thomas Städtler, tous les projets ont su trouver au fil du temps une structure d'article appropriée. Les microstructures des Vocabulaires nationaux ainsi établies ont fait leurs preuves sur la durée. Le travail rédactionnel à proprement parler respecte les normes actuelles de la lexicographie scientifique, tant sur le plan historiographique que dialectologique. Thomas Städtler souligne par ailleurs le travail de relations publiques efficace des Vocabulaires nationaux, qui va bien au-delà du travail de rédaction effectif. Un éventuel point faible à ses yeux est le fait que toutes les rédactions ne disposent pas encore d'un système de rédaction numérique. Les deux rapports d'évaluation ont été soumis aux rédactions. Le Comité de l'ASSH a approuvé les rapports et les mesures de mise en œuvre proposées.

Schweizerisches Idiotikon

Hans-Peter Schifferle est parti à la retraite fin janvier 2019 après 32 ans de bons et loyaux services, dont 14 comme rédacteur en chef. Hans

Tableau 2
Montants affectés aux quatre Vocabulaires nationaux en 2019

Bickel et Christoph Landolt ont été désignés pour lui succéder, respectivement en tant que rédacteur en chef et directeur de la rédaction. En 2019, Hans Bickel a été nommé au sein du comité consultatif du Centre de lexicographie numérique de la langue allemande de l'Académie des sciences de Berlin et du Brandebourg.

L'exercice sous revue a été largement consacré à l'élaboration des entrées du 17^e et dernier volume du dictionnaire. La livraison 226 a eu lieu en octobre, et regroupe la série d'entrées allant de « Metzgerumzug » à « Züg I ». La numérisation de l'entreprise progresse comme prévu. La numérisation du vaste fonds photographique du « Sprachatlas der deutschen Schweiz » s'est ainsi poursuivie et celle des cartes et du registre a commencé. Les images numérisées sont reliées au dictionnaire aussi souvent que possible et doivent pouvoir servir à illustrer la culture rurale matérielle dans un futur Idiotikon numérique. Mi-2019, le site Internet du dictionnaire a été entièrement remanié. Il est davantage centré sur le dictionnaire en ligne, et les recherches peuvent être saisies depuis la page d'accueil.

Outre le projet principal, plusieurs autres projets sont rattachés à l'Idiotikon, notamment la plateforme ortsnamen.ch et le projet « Schweizer Textkorpus ». En 2019, des données provenant des registres de noms des cantons de Bâle-Campagne et Saint-Gall ainsi que de [swisstopo](https://swisstopo.ch) ont été intégrées à ortsnamen.ch. Il existe à présent une version en français de la plateforme (toponymes.ch). Parallèlement à cela et en collaboration avec un groupe de travail, les données numérisées du fichier Muret pour la Suisse romande ont été intégrées à la plateforme. De même ont été reprises, pour le canton de Vaud, les données de différentes communes dans l'Atlas toponymique du canton de Vaud et, pour toutes les régions linguistiques, les données du Dictionnaire toponymique des communes suisses. ortsnamen.ch est ainsi devenue la plateforme dédiée à la recherche toponymique pour l'ensemble des régions linguistiques de Suisse.

L'exercice sous revue a vu la mise en place de la collaboration dans le cadre du projet « Toponymie de la Suisse romande », lancé par l'ASSH en 2017. Il s'agit d'établir un corpus des

noms de lieux et de lieux-dits pour la Suisse romande, région pour laquelle il n'existe pas encore d'ouvrage de ce type, contrairement au reste de la Suisse.

Dans le cadre du projet « Schweizer Textkorpus », les travaux d'élaboration d'un corpus sur les dialectes ont commencé. De nombreux textes en dialecte ont depuis lors été saisis dans une base de données pour la numérisation et préparés en vue de permettre la reconnaissance de texte automatique (Optical Character Recognition, OCR). En collaboration avec le projet financé par [swissuniversities](https://swissuniversities.ch) « histHub », une deuxième phase de projet a été clôturée avec succès.

Parmi les autres initiatives liées à l'Idiotikon, citons le rattachement du poste de travail du projet FNS « Die Siedlungsnamen des Kantons Zürich », sous la direction de Martin Graf. Un projet spécial a permis de préparer, en vue d'une publication en ligne, le vaste recueil d'anglicismes collectés par l'ancien rédacteur en chef Peter Dalcher, jusqu'alors répertoriés sur des fiches. La mise en ligne est prévue pour début 2020. Un autre projet spécial a consisté à numériser l'« Aargauer Wörterbuch » de Jakob Hunziker. Le site Internet hunziker2020.ch a été mis en ligne à la fin de l'année. Une action d'envergure a été lancée en parallèle avec les médias argoviens pour inciter la population à compléter le dictionnaire.

Cette année encore, les collaboratrices et collaborateurs se sont engagés en faveur de la transmission des connaissances : ils ont donné des cours, participé à des congrès et contribué à des médias grand public. Forte de son succès, l'émission de radio hebdomadaire de SRF sur les noms de famille a été reconduite.

Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)

Au cours de l'exercice sous revue, les collaboratrices et collaborateurs du GPSR ont poursuivi leurs travaux de recherche et de rédaction et publié les fascicules G 128 et H 129. Ont également paru les rapports annuels 119 et 120 qui contiennent la bibliographie linguistique 2017-2018.

La numérisation de l'entreprise a progressé au cours de l'année : l'intégration des illustrations du GPSR dans la version en ligne est en préparation. Les illustrations du tome VIII ont déjà été intégrées. Pour servir de base à la recherche plein texte prévue dans les articles du GPSR et dans la base de données, qui contient aussi des lemmes qui n'ont pas encore été publiés, les articles du GPSR ont été reliés aux lemmes de la base de données.

Lors de la rétronumérisation, il a été constaté que plusieurs caractères manquaient dans les polices de caractères actuelles. Ceux-ci ont été produits et intégrés à la base de données et au manuel de rédaction.

Au cours de l'exercice sous revue, le « Guide et complément du GPSR », un guide de lecture du GPSR, a été mis en ligne. Il sera connecté par la suite au portail Internet du GPSR.

Le GPSR a également mené un intense travail de relations publiques en 2019. Il a ainsi, en collaboration avec le Centre de dialectologie et d'étude du français régional, organisé le colloque « Francoprovençal, 50 ans après » du 6 au 8 novembre, au cours duquel chercheuses et chercheurs ont eu la possibilité de présenter leurs travaux actuels et d'imaginer d'éventuelles pistes de recherche complémentaires. Les résultats de cette manifestation feront l'objet d'une publication.

En 2019, le GPSR a participé aux Journées européennes du patrimoine avec la manifestation « Osez la couleur » : une cinquantaine de personnes ont pris part aux visites guidées à travers la rédaction du GPSR.

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)

Durant l'exercice sous revue, la lettre « D » a été terminée et plusieurs articles relatifs à la lettre « E » rédigés. Comme prévu, deux fascicules ont été publiés : les numéros 95 (doperá-dòsta + indici del vol. VIII) et 96 (dotá-dücia). Les fascicules parus à ce jour, jusqu'au numéro 95 inclus, sont disponibles sur le site Internet du VSI (accès protégé par un mot de passe). Dans la série « Le voci » a été publié le volume « La luna », sous la direction de Monica Gianettoni Grassi. La publi-

cation contient des contenus révisés qui pourront être utilisés pour le VSI ultérieurement.

En concertation avec le « Centro sistemi informativi » cantonal, de premières clarifications ont eu lieu concernant un nouveau système de rédaction numérique qui permettra de produire aussi bien une édition papier du VSI qu'une version en ligne Open Access. Le système de rédaction du Dicziunari Rumantsch Grischun sera pour cela adapté aux besoins du VSI.

Le nouveau système de rédaction numérique sera aussi utilisé pour le « Lessico dialettale della Svizzera italiana » et le « Repertorio italiano-dialetti » à l'avenir.

Parallèlement aux travaux préparatoires pour le système de rédaction numérique, un projet a été lancé pour développer une nouvelle police de caractères destinée à être utilisée à l'avenir dans tous les produits imprimés et en ligne du VSI et du Centro di dialettologia e di etnografia.

Du 26 au 30 août se sont déroulés les 21^e « Corsi estivi di dialettologia e di linguistica storica », lors desquels des membres de la Commission philologique du VSI ont donné des cours. Les 36 participant-e-s venaient de différents pays : Suisse, Italie, Allemagne, France, Pologne et Hongrie.

Le Centro di dialettologia e di etnografia (CDE), auquel est rattaché le VSI, accueille régulièrement des stagiaires pour leur permettre de se familiariser avec la dialectologie de la Suisse italienne, les travaux de rédaction du VSI et l'ethnographie. L'année dernière, trois doctorants de l'Università Federico II di Napoli ont ainsi effectué un stage de deux mois et quatre étudiants un stage d'un mois au CDE.

Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)

En octobre 2019, le double fascicule 190/191 a paru avec la série de termes de « Michel » à « Mina II ». Ces deux fascicules correspondent aux pages 641 à 768 du tome 14.

En parallèle, plusieurs extraits des fascicules 180 à 191 ont été utilisés pour divers index (table des matières, index des étymons, index allemand) et chapitres (Formation des mots, À propos des caractéristiques et de la structure du rhéto-roman, Syntaxe, Lexicologie, Morphologie et phonèmes).

L'infrastructure électronique présente à ce jour une bonne qualité et une grande stabilité, de sorte qu'elle ne nécessite pratiquement plus d'interventions. La photothèque en ligne du DRG contient 30 609 entrées. Au bout de cinq années de fonctionnement, certaines révisions étaient nécessaires. De plus, des fonctions ont été étendues et d'autres ajoutées. Dans l'optique de l'Open Access, une nouvelle base de données a été ajoutée à la Fototeca en ligne. Cette base de données est largement répandue dans le monde scientifique. Dans ce contexte, le système de catalogage a aussi été remanié et la qualité des photographies disponibles en ligne améliorée.

En 2019 encore, les collaboratrices et collaborateurs ont assuré la transmission des connaissances : ils ont participé à plusieurs congrès et manifestations et donné des conférences. Le DRG dispose en outre de sa propre page Facebook et est régulièrement présent dans la presse.

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

Avec la mise en ligne du nouveau site Internet en mai, la transition du DHS vers un lexique spécialisé en ligne plurilingue, multimédia et connecté sur l'histoire de la Suisse s'est globalement clôturée en beauté. Les conditions de stabilité institutionnelle, organisationnelle, conceptuelle et technologique désormais réunies ont permis, malgré des moyens financiers limités, de relancer la production de nouveaux contenus durant l'exercice sous revue.

Le réseau de collaboratrices et collaborateurs externes a été élargi en continu, la collaboration optimisée et systématisée. L'une des priorités de 2019 était la mise en place d'une coopération sur le long terme, garantie par contrat, avec les archives d'État. Il existe aussi désormais des accords avec quelque 200 organismes fournisseurs d'images. Les contenus du DHS sont reliés à de multiples sites et bases de données suisses et étrangers via Metagrid. Les nouveaux contenus du DHS sont par ailleurs rapidement ajoutés à Wikipédia – avec mention du DHS comme origine (uniquement en allemand pour l'instant).

La répercussion sur le nouveau site s'est révélée largement positive ; les statistiques d'accès, en hausse continue depuis le nouveau lancement,

en sont la preuve. Le DHS enregistre jusqu'à 6200 visiteurs uniques par jour, et 969 000 visites depuis juin 2019. Une fois mises en place les conditions techniques et organisationnelles centrales (workflows, responsabilités, technologie) requises pour le traitement des contributions externes spontanées (errata, corrections, mises à jour) et des informations issues de la surveillance des événements et de la recherche, la rédaction est passée à une exploitation régulière dans de nombreux domaines (mises à jour, mise en ligne d'éléments multimédias supplémentaires, élaboration et publication de nouveaux contenus). Notons en particulier l'intégration de contenus audio et vidéo, la clôture de la migration de l'ensemble des illustrations issues de l'édition imprimée ainsi que le traitement de centaines de feed-back envoyés par les utilisatrices et utilisateurs, qui dataient pour certains encore de l'époque de la production de l'édition papier. Outre de multiples entrées individuelles, ce sont surtout les projets thématiques qui ont fait grossir le corpus du dictionnaire. L'accent a été mis ici sur des articles spécialisés relatifs à l'histoire de la technique (numérisation), la préhistoire (articles géographiques sur les stations littorales au Néolithique et à l'âge du Bronze) et l'histoire de l'édition (maison d'édition Benziger d'Einsiedeln). Afin de remédier à la sous-représentation massive des biographies de femmes, une première série d'articles a été publiée sur les femmes politiques, en lien avec la grève des femmes. L'indexation des articles du DHS et des contenus multimédias, indispensable à la recherche systématique et à la gestion du corpus, a pu être encore améliorée.

Le DHS a partiellement mis en œuvre l'Open Science Policy de l'ASSH : les données du DHS sont librement accessibles, et l'utilisation des articles est réglementée par une licence CC-BY-SA.

Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)

Lors de l'exercice sous revue, l'essentiel de l'activité scientifique a porté sur la saisie d'informations relatives aux nouvelles trouvailles en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein,

l'aide apportée à différents services cantonaux pour tout ce qui a trait au traitement et à la gestion de la découverte de pièces de monnaie ainsi que sur le nettoyage des données en vue du remplacement de la base de données centrale. Deux bulletins parus en 2019 donnent un aperçu des nouvelles découvertes et de la littérature consacrée aux trouvailles monétaires des années 2017 et 2018. Les travaux préparatoires pour l'inventaire des trouvailles dans le canton de Neuchâtel ont bien progressé, l'ouvrage devrait être terminé en 2020. Par ailleurs, les collaboratrices et collaborateurs de l'ITMS ont publié plusieurs articles dans des revues spécialisées et des ouvrages collectifs suisses et internationaux. La plupart des travaux scientifiques de l'ITMS sont menés dans le cadre de projets de coopération avec les services archéologiques de Suisse.

Dans plusieurs cantons, l'ITMS est directement impliqué dans le traitement des trouvailles monétaires. En 2019, les projets d'envergure se sont concentrés sur les cantons d'Argovie, de Berne, du Tessin et de Saint-Gall. Les travaux photographiques pour le trésor d'Ueken (AG) ont débuté; le catalogue est contrôlé en parallèle. Certaines pièces du IV^e siècle ont fait l'objet d'une nouvelle saisie dans la série de monnaies de Vindonissa (AG). En décembre, un atelier de trois jours était consacré à la monnaie sous l'empereur Trajan (98-117 apr. J.-C.) et à sa signification dans le contexte de l'abandon du camp de légionnaires. Les objets celtes découverts lors de prospections à Berne-Enge et Roggwil (BE) ont été traités par Michael Nick en coopération avec le Service d'archéologie de Berne et préparés en vue d'une publication. Markus Peter a terminé le catalogue des monnaies retrouvées sur le site du mithraeum de Kempraten (SG). L'évaluation a débuté dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire du Service archéologique du canton de Saint-Gall. Par ailleurs, la documentation photographique du site archéologique médiéval de Niedergösgen a pu être réalisée, en collaboration avec le Service archéologique du canton de Soleure. Un premier examen et la documentation du trésor de pièces d'argent romaines découvert en été 2019 à Pratteln ont été effectués pour le Service d'archéologie de Bâle-Campagne. Une

opération d'envergure a eu lieu à Bellinzone: l'inventaire du trésor d'Orselina (TI) a été réalisé en collaboration avec les collaborateurs de l'Ufficio dei beni culturali. L'équipe de l'ITMS a présenté exposés et posters lors de congrès à Bâle, Bellinzone, Berne, Heidenheim (D) et Soleure. Lors du semestre d'automne 2019, Michael Nick a proposé un séminaire sur la numismatique celtique à l'Université de Bâle.

L'ITMS s'implique également dans des initiatives de réseautage à l'échelle nationale. On peut notamment retenir la collaboration au portail dédié aux sciences de l'Antiquité «ch-antiquitas.ch» et au Réseau Archéologie Suisse (RAS). Dans le cadre du RAS, les collaborateurs ont participé activement à la préparation du congrès «DIGIARCH2020 – Patrimoine culturel à l'ère numérique» qui se tiendra en juin 2020 à Zurich. L'ITMS est aussi représenté au sein du Comité directeur de la Société Suisse de Numismatique et du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires. Il continue de s'engager au sein des organes de l'«European Coin Find Network», du projet «nomisma.org» et du groupe de travail «Digital Numismatics» dans le cadre du projet international Dariah («Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities»). L'ITMS est ainsi impliqué dans les trois principales initiatives du Linked Open Data dans le domaine de la numismatique. En 2019, l'ITMS a présenté ses activités au grand public à l'occasion de la fête romaine d'Augusta Raurica. Des interventions à Bâle, Bellinzone et Heidenheim ont également permis de faire connaître l'ITMS et ses missions.

L'ITMS repositionnera ses bases de données en 2020, probablement en collaboration avec le DaSCH; un groupe de travail correspondant a été créé. Les exigences de l'Open Science Policy de l'ASSH seront également mises en œuvre dans ce contexte.

Documents Diplomatiques Suisses (Dodis)

La priorité de 2019 était la clôture de l'édition du volume 27 des Documents Diplomatiques Suisses (DDS) pour les années 1976-1978. En septembre, le coup d'envoi a été donné à la troisième série de la collection DDS: les travaux de

recherche sur les années 1990 ont été lancés. La publication du recueil de documents officiels de l'année 1990 est prévue pour janvier 2021. Elle s'inscrit dans la Stratégie 2020 qui a pour objectif de publier chaque année un nouveau volume de documents officiels dès la fin du délai de protection de 30 ans, en donnant la priorité au format numérique : le produit principal est la base de données, les autres publications – telles qu'une version imprimée condensée de l'année concernée ou des études thématiques – étant des produits annexes. Notons ici que la conception de la troisième série est déjà terminée et que celle-ci se trouve en phase de mise en œuvre. Le « trou » d'une dizaine d'années qui en résulte à la fin de la deuxième série doit être traité en parallèle durant la période 2021–2024, en fonction des moyens financiers. En matière d'Open Science, on constate que Dodis a largement mis en œuvre la politique de l'ASSH.

Avec sa Bibliographie de l'histoire de la politique étrangère suisse mise à jour en permanence, Dodis propose un recueil complet de publications scientifiques dédiées aux relations extérieures de la Suisse de 1848 à nos jours. Complétée par la littérature scientifique la plus récente en 2019, la bibliographie fournit un nouveau service essentiel pour l'étude de la politique étrangère. Durant l'exercice sous revue également, les données de six nouveaux partenaires ont été intégrées avec succès à Metagrid, le projet mis en œuvre par Dodis de mise en réseau de ressources en sciences humaines, et 300 000 nouveaux jeux de données ont été ajoutés à la base de données. Metagrid gère donc actuellement 4,5 millions de données issues de plus de 20 projets et connectées sous la forme de plus de 600 000 concordances.

Le lancement de la production de trois services importants a eu lieu en marge du projet histHub : GeoLinker qui met en réseau des entités géographiques, OrgaLinker des organismes et TagCloud des mots clés et des thèmes. GeoLinker notamment repose sur une technologie innovante qui permet de gérer et d'évaluer de grandes quantités de jeux de données (environ 35 millions à l'heure actuelle) de façon dynamique. Les services sont intégrés en continu à

l'exploitation des projets correspondants. Dans le cadre des travaux rédactionnels liés à histHub, les entités contenues dans Dodis ont pu être comparées à des ressources de données normalisées existantes et à d'autres projets. Conformément à l'Open Science Policy, le code source et la documentation correspondant à ces services sont disponibles en ligne. Avec histHub-Lab, on a développé un environnement de travail virtuel qui permet de mettre à disposition des logiciels au moyen de conteneurs. OpenRefine a été mis à la disposition de la communauté scientifique par ce biais en guise de projet pilote. Afin de sensibiliser à l'utilisation de ce logiciel disponible et largement répandu, de présenter des solutions de nettoyage et d'enrichissement des données et de contribuer à l'acceptation des systèmes de gestion active des données, une série de blogs a été lancée pour se familiariser avec le travail avec OpenRefine.

Une nouvelle étape clé a été franchie dans l'engagement du groupe de recherche en faveur d'un accès libre systématique à la recherche scientifique grâce au lancement de la revue « Saggi di Dodis ». En fournissant un moyen de publication sur tous les centres d'intérêt et domaines thématiques du service de recherche, cette revue élargit considérablement les possibilités de publication dans le domaine de l'histoire contemporaine et des relations internationales. Dans la série Open Access « Quaderni di Dodis », trois nouveaux volumes ont paru en 2019. Citons en particulier le volume 12 « When the Wall Came Down » qui offre un éclairage sur la façon dont la diplomatie internationale a perçu la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. Cette série a également connu un grand succès avec la publication d'un recueil dédié au rôle de la Suisse au sein de la Société des Nations (tome 14), paru à l'occasion du centième anniversaire de cette organisation. Le volume 14 a en outre marqué le coup d'envoi de la publication d'une série de recueils de documents officiels en trois volumes, « La Suisse et la construction du multilatéralisme », qui paraîtra au cours des années à venir. Pendant les semestres de printemps et d'automne de l'exercice sous revue, Sacha Zala a donné dans les universités de Berne et Bâle et au-

près d'UniDistance des cours explicitement basés sur le travail sur les sources à l'aide de la base de données Dodis. Christiane Sibille a de nouveau enseigné à l'Université de Bâle et a donné au printemps un cours sur le thème « Versailles 1919 – numérique ». Lors du semestre d'automne, elle a dirigé avec Madeleine Herren-Oesch un séminaire sur le thème du multilatéralisme à l'Institut européen de l'Université de Bâle.

En 2019, quatre étudiant-e-s des universités de Bâle, Berne, Genève et d'UniDistance ont effectué un stage au centre de recherche Dodis. De plus, Dodis a engagé trois collaboratrices et collaborateurs qui étudient aux universités de Berne et de Neuchâtel. Le projet FNS dirigé par Madeleine Herren-Oesch, « A Global History of Swiss Diplomacy », est arrivé à son terme en 2019. Les jeux de données biographiques de près de 2000 acteurs de la diplomatie suisse, saisis dans le cadre du projet et en coopération avec Dodis, sont disponibles en Open Access dans la base de données Dodis. La visibilité des travaux de recherche Dodis a encore été améliorée en 2019 : avec plus de 130 apparitions dans les médias, ils ont bénéficié d'une couverture nationale dans les trois régions linguistiques. Cette couverture médiatique a fait suite à la publication d'articles de recherche par des membres du centre de recherche et à la communication de contenus de recherche sous la forme de publications et d'e-dossiers envoyés par newsletter et via les réseaux sociaux.

Année Politique Suisse (APS)

L'équipe de rédaction de l'APS – constituée de 20 rédactrices et rédacteurs au total en 2019 – a rédigé plus de 1800 nouveaux articles pour la plateforme APS durant l'exercice sous revue. Par ailleurs, huit personnes en service civil ont complété l'offre en ligne d'articles d'anciens annuaires. Par rapport à 2018, le nombre d'utilisatrices et utilisateurs actifs de la plateforme a de nouveau progressé de 50% environ en 2019, pour atteindre 18 183 (contre 12 865 en 2018). Près de 50 personnes par jour en moyenne visitent donc la plateforme APS. La collection de coupures de presse aussi s'est agrandie : considérés comme intéressants sur le plan politique, environ

50 000 articles tirés de plus de 40 quotidiens et hebdomadaires ont été répertoriés et archivés au format numérique. Autre motif de satisfaction particulier en 2019 : le nouveau lancement de la base de données en ligne « Swissvotes », dépendant de l'APS, qui contient des informations sur l'ensemble des votations populaires fédérales depuis 1848 et met gratuitement à disposition de nombreux documents et données, du contexte au résultat des votations, en passant par la campagne électorale. Grâce au soutien financier de l'ASSH, du Fonds de loterie du canton de Berne et de la Fondation Ernst Göhner, la plateforme a été relancée fin août et, avec ses nouvelles fonctions, suscite un vif intérêt auprès du grand public. Le travail de chronique et de documentation constitue une base essentielle à la recherche sur la politique suisse, et l'APS y contribue par différents moyens. Parallèlement au travail de rédaction, cinq collaboratrices et collaborateurs ont travaillé à des projets de dissertation mettant en lumière les singularités de la politique suisse (initiatives populaires déclarées nulles, procédures de consultation, impact des campagnes électorales sur la formation de l'opinion, désobéissance civile). Trois mémoires de Master ont également été rédigés dans le cadre de l'APS (sur l'agriculture, la conflictualité au Parlement et le classement d'interventions). Ces travaux d'analyse ne sont pas couverts par des subventions fédérales, mais financés par l'Université de Berne ou des fonds de tiers collectés par l'APS. 2019 a vu le démarrage du projet « Digital Lives » financé par le Fonds national. De plus, un autre projet basé sur Digital Lives et financé par des fonds de tiers (« Digital Transformation ») a vu le jour pour une durée de trois ans. À partir des différentes bases de données, les collaboratrices et collaborateurs de l'APS ont réalisé de nombreuses analyses qui ont été présentées lors de congrès scientifiques et publiées dans des revues ou des ouvrages scientifiques par la suite. Pour la première fois en 2019, l'APS a établi un bilan détaillé de l'année.

Afin d'encourager l'utilisation et d'améliorer le degré de notoriété de l'APS, une stratégie plus active a été adoptée sur Twitter, des analyses succinctes ont été réalisées à l'intention

des médias et la présence dans les médias a été renforcée. Des tweets publiés depuis le compte Twitter de l'APS avant et pendant les sessions parlementaires renvoyaient à la plateforme APS en ligne qui contient des informations de fond sur les sujets d'actualité importants. Les médias sont mieux informés de l'expertise des collaborateurs de l'APS et, par conséquent, font plus souvent appel à eux. Le fait de citer systématiquement la marque « Année Politique Suisse » lors des quelque 150 entretiens et analyses menés en 2019 a permis d'améliorer la visibilité du projet. Il convient aussi d'évoquer les analyses succinctes mises à la disposition des médias et qui y ont trouvé un large écho. Les articles de journaux écrits par des collaboratrices et collaborateurs (NZZ, Le Temps) et diverses contributions publiées sur la plateforme DeFacto témoignent aussi de l'intense activité d'analyse de l'APS. Citons enfin le livre publié chez NZZ Libro, « Konkordanz im Parlament », qui repose sur de nouvelles données et est édité par des collaboratrices et collaborateurs de l'APS. L'enseignement universitaire aussi est un moyen efficace pour renforcer la notoriété de l'APS. Les supports de documentation et la plateforme APS ont par exemple été utilisés dans le cadre d'un proséminaire sur les processus décisionnels, mais aussi lors de séances de méthodologie et d'introduction.

infoclio.ch

Offres en ligne : 49 recensions rédigées par infoclio.ch sur la recherche historique en Suisse ont été publiées sur le forum spécialisé germanophone H-Soz-Kult. La base de données de recensions a été mise à jour avec des articles de 2017 et 2018 (environ 100 textes supplémentaires). Des rapports ont été publiés sur 56 manifestations, dont des contributions multimédias spéciales sur les Journées d'histoire 2019 et le colloque annuel d'infoclio.ch. La base de données des travaux de qualification en cours et clôturés (à partir du Master) dans le domaine des sciences historiques suisses a été mise à jour. Une rubrique supplémentaire qui présente des ressources numériques, « WebRevue », a été lancée ; six articles ont été publiés à ce jour. Le nouveau

site Internet infoclio.ch a été mis en ligne le 4 juin. Une campagne de communication à l'intention des historiennes et historiens suisses a été organisée à cette occasion. Le groupe d'experts chargé d'accompagner le remaniement du site infoclio.ch a terminé sa mission en juin.

Coopération et communication : infoclio.ch a envoyé huit newsletters, mis à jour ses offres d'emploi, géré le calendrier des manifestations et communiqué avec la communauté de spécialistes via les réseaux sociaux. Huit nouveaux épisodes de la série « Cliocast » ont été mis en ligne. Un nouveau tome de la série « Living Books about History » a été publié. infoclio.ch a copéré avec de multiples institutions et réseaux internationaux, dont : H-Soz-Kult (DE), Dariah (UE), de.hypotheses.org (DE), Digital Humanities Deutschland (DE), Humanistica.org (UE), Associazione per l'informatica umanistica e la cultura digitale (IT), Luxembourg Center for Contemporary and Digital History (LU), International Public History Association IFPH, International Council for Historical Sciences. À l'échelle nationale, infoclio.ch a collaboré notamment avec la plupart des universités, les archives cantonales, les Archives fédérales, la Bibliothèque nationale, l'association spécialisée Histoire et informatique, Dodis, le Digital Humanities Lab de Bâle, Memoriav, Oral.History.ch, la Société suisse d'histoire, l'association Open Data.ch et l'OpenGlam Working Group.

Promotion de méthodes numériques : en 2019, infoclio.ch a participé aux manifestations et organisé les événements suivants dédiés à ses thèmes clés : les Journées suisses d'histoire 2019, Université de Zurich (plus de 300 participant-e-s) ; Mix'n'Hack 2019, Les Arsenaux, Sion (une quarantaine de participant-e-s) ; le colloque infoclio.ch 2019 « Provenance et sciences historiques » (plus de 150 participant-e-s).

Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)

L'événement le plus marquant pour le DaSCH en 2019 a été la décision du FNS de désigner, en plus du Centre de compétences suisse en sciences sociales (Fors), le DaSCH comme deuxième « Data Infrastructure Services » (DIS) dans le domaine

des sciences humaines et sociales. Cette désignation a eu des répercussions positives pour le DaSCH et a donné lieu à quelques adaptations sur le plan organisationnel ainsi qu'à de nombreux travaux préparatoires sur le plan administratif afin de répondre aux attentes du FNS envers les DIS. Pour l'ASSH, cela signifie qu'elle continuera à accompagner le DaSCH sur le plan administratif et à convoquer la commission jusqu'à la fin de cette période. Mais depuis 2019, l'orientation stratégique est de la responsabilité du FNS. La principale nouveauté dans ce contexte est le financement transitoire par le FNS d'août 2019 à la fin 2020.

Le développement de l'infrastructure, basée sur l'interface de programmation du logiciel Knora (Knora API) et une base de données triplestore, s'est poursuivi. En parallèle, certains anciens projets continuent d'utiliser l'infrastructure pilote (salsah.org). Durant l'exercice sous revue, des scripts d'exportation/importation (Knora-py) ont été élaborés et testés avec succès en vue de transférer les projets de l'infrastructure pilote vers le nouveau système (dasch.swiss). En outre, la communication entre l'API et le serveur médias a été optimisée et une bibliothèque logicielle écrite pour simplifier la programmation de l'interface utilisateur graphique.

Lors de l'exercice écoulé, l'infrastructure DaSCH a soutenu 19 projets clôturés au total, dont 13 à Bâle et six au satellite de Lausanne. 15 projets étaient en phase de développement actif, dont huit à Bâle et sept à Lausanne. Ces projets se trouvaient au stade de la modélisation ou de l'importation de données, ou encore du développement d'outils. 19 projets Digital Lives se trouvaient sur liste d'attente ou en phase de conseil actif, dont six à Bâle et sept à Lausanne. 13 autres projets sont planifiés et en attente de financement, dont six à Bâle et sept à Lausanne.

Dans le cadre de la création d'infrastructures de données nationales, le FNS a constitué un groupe de travail Fors/DaSCH qui a débouché notamment sur une lettre d'intention amorçant l'idée d'une collaboration entre les futures infrastructures de données Fors et DaSCH. swissuniversities a décidé de financer le projet

«Infrastructure nationale pour les éditions» (NIE-INE) une année de plus, jusqu'en 2020. Le DaSCH a coopéré avec NIE-INE jusqu'à ce que la coopération soit réduite à des contacts informels suite à la décision du FNS de ne pas investir de fonds propres dans NIE-INE.

Le FNS a nommé le DaSCH service national de coordination dans le cadre du consortium Dariah-CH.

Projets d'édition

Conclue en 2017, la reprise de huit projets d'édition du FNS a suivi son cours durant l'exercice sous revue. Le plan d'action prévoyait pour 2019 l'envoi par l'ASSH aux trois projets d'édition relatifs à Robert Walser, Jeremias Gotthelf et Karl Barth d'un courrier de bienvenue et d'une déclaration d'accord concernant le transfert à l'ASSH à partir de 2021. Les trois projets ont signé la déclaration.

L'ASSH a demandé aux huit projets d'édition de lui faire parvenir une planification pluriannuelle d'ici février 2020. Le comité d'évaluation de l'ASSH et du FNS n'a assumé aucune fonction en 2019. Il interviendra en 2020 pour évaluer les données fournies par les projets d'édition sur la planification pluriannuelle. La demande de subventions pour les projets transférés s'est effectuée dans le cadre de la planification pluriannuelle des Académies suisses. Conformément au projet de message FRI 2021-2024, le SEFRI prévoit des subventions d'un montant total de 13 millions de francs (arrêt auprès du FNS, pleine responsabilité de l'ASSH).

4. Commissions et curatoriums

Commission Corpus Vasorum Antiquorum (CVA)

Fondée par l'Union académique internationale (UAI), cette commission s'occupe de l'inventaire des vases antiques détenus dans les musées et les collections du monde. En 2019, la commission suisse du CVA a joué un rôle majeur dans l'organisation du colloque « Exekias und seine Welt / Exekias and his world », qui a eu lieu les 1^{er} et 2 mars à l'Université de Zurich dans le cadre de l'exposition consacrée au peintre et potier Exekias dans la Collection archéologique. 15 intervenantes et intervenants de Suisse, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, de France, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande ont présenté les dernières avancées de la recherche sur cet artiste et son environnement proche ainsi que leur possible incidence sur les études à venir. Il est prévu de publier les actes de ce colloque.

La commission suisse du CVA s'est par ailleurs occupée du manuscrit d'Othmar Jäggi sur la céramique grecque d'Italie de l'Antikenmuseum de Bâle (fascicule 6, CVA Suisse fascicule 11). La publication est prévue pour 2020.

Commission Corpus Vitrearum (CV)

La Suisse participe aussi activement à la commission Corpus Vitrearum créée par l'UAI. La commission suisse recense, étudie et publie sous une forme systématique les vitraux historiques de Suisse. Le Vitrocentre Romont se charge en grande partie de la collaboration scientifique, de l'organisation de la recherche et de la préparation des publications.

Les catalogues du CV des cantons de Berne et de Fribourg publiés en ligne en 2017 et 2018 ont été ponctuellement complétés en 2019. Le travail sur le corpus des vitraux du canton de Thurgovie s'est poursuivi comme prévu. Environ 50 vitraux de la collection Reding de Schwytz datant du début de l'époque moderne ont été examinés et ont fait l'objet de premières analyses. En 2020, l'inventaire de la collection sera réalisé et publié sur la plateforme en ligne vitrosearch.ch. Par manque de disponibilités et de moyens, les projets portant sur les vitraux

suisse en Grande-Bretagne n'ont pu se poursuivre. L'inventaire des vitraux du Victoria & Albert Museum de Londres devrait reprendre en mai 2020 avec l'aide d'un nouveau spécialiste.

En 2019, 284 nouvelles œuvres ont été publiées sur vitrosearch.ch, et la plateforme a enregistré en moyenne 950 visites par mois. Le projet pilote de mise en réseau de différentes plateformes du CV utilisant la description iconographique à l'aide d'un « widget » a avancé en 2019. L'équipe a travaillé en étroite collaboration avec les services allemands de Fribourg-en-Brisgau et Potsdam, avec l'Académie des sciences et des lettres de Mayence et avec le CV Autriche, essentiellement sur des questions liées à l'évolution numérique. Un projet de recherche trinational avec les collègues allemands et autrichiens du CV est en phase d'élaboration.

Des collaboratrices du Vitrocentre, parfois accompagnées d'autres partenaires de coopération, ont présenté la plateforme, notamment le 7 juin lors du colloque de l'Association suisse des historiennes et historiens de l'art, à Mendrisio, et le 9 décembre dans le cadre de la série de conférences « Science at Noon » des Académies suisses des sciences, à Berne. La conférence donnée par Uta Bergmann à l'Institut national d'histoire de l'art de Paris lors d'une journée d'étude sur les vitraux suisses de l'hôtel Salomon de Rothschild a été publiée en ligne en 2019.

En septembre 2019, Francine Giese, directrice du Vitrocentre et du Vitromusée Romont, a été élue à la commission suisse du CV.

Commission Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA)

En 2019, les efforts se sont concentrés sur la préparation et la participation au colloque de la commission européenne du CAA, organisé dans le cadre de la célébration du centenaire de l'UAI à Paris. Ce colloque, lors duquel des chercheuses et chercheurs d'Allemagne, de France, d'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de Suède, de Suisse, d'Espagne et de Hongrie ont pris la parole, était consacré aux collections européennes et à la production scientifique relatives au continent américain en Europe. Alexander Brust, président de la commission suisse du CAA, a donné

une conférence intitulée « Between Postcolonial Approaches, Restitution Claims and Story (Re) Telling: Current Arenas for the Transnational Discussion of Collection Histories ».

Plusieurs séances de travail des différentes commissions ont eu lieu autour du colloque. En 2020, la collaboration au niveau européen restera un axe de travail majeur pour la commission CAA. Il est ainsi prévu d'organiser un colloque au Portugal en 2020 et de préparer une publication comportant une sélection de résultats de recherche obtenus jusqu'à présent. Les volumes publiés jusqu'à présent par la commission suisse du CAA seront en outre numérisés afin d'être plus accessibles au public.

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Ce curatorium aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et cataloguer leurs manuscrits et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. En septembre, le deuxième volume de Peter Kamber et Mikkel Mangold consacré aux fonds de manuscrits des bibliothèques du canton de Lucerne a été publié sous forme imprimée et électronique (en Open Access) par la maison d'édition Schwabe. Les 115 manuscrits traités dans ce catalogue proviennent de bibliothèques conventuelles et privées lucernoises, et vont de fragments datés du VIII^e siècle à la chronique suisse de Diebold Schilling, achevée en 1513.

Comme prévu, le catalogage des manuscrits du couvent de Beromünster a été achevé fin mars, au terme de deux années de travail. Toutes les entrées ont été ajoutées au catalogue collectif HAN (Handschriften – Archive – Nachlässe), et sont disponibles sous forme définitive.

Le nouveau projet au couvent des Cordeliers de Fribourg, dont la durée devrait être de quatre ans, a démarré en avril. D'importantes parties de ce fonds comprenant une centaine de manuscrits médiévaux appartenaient autrefois à Frédéric d'Amberg et Jean Joly, qui ont été gardiens du couvent vers la fin du Moyen Âge. Ces manuscrits ont déjà fait l'objet de descriptions et de travaux plus anciens, qui demandent à être

vérifiés, précisés et actualisés. Plusieurs autres manuscrits vont être décrits pour la première fois.

Le site Internet du curatorium a été confié à un groupe de travail. Pour l'exercice sous revue, le travail a essentiellement porté sur la liste des manuscrits enluminés et illustrés de Suisse, disponible sur le site www.codices.ch depuis décembre 2018. En 2019, le site a enregistré 72 310 consultations, ce qui représente une hausse de 20% par rapport à l'année précédente (59 770 visites). Il est prévu de mettre à jour la liste en 2020 en y intégrant le fonds de la bibliothèque cantonale Vadiana de Saint-Gall, du couvent de Beromünster, de la bibliothèque centrale de Zurich, de la bibliothèque cantonale de Frauenfeld et de la bibliothèque municipale de Zofingue.

Ce projet est soutenu par quelque 120 mécènes. L'ASSH gère leurs dons versés en faveur de la mise en valeur des manuscrits anciens de Suisse.

Curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae (CeCH)

Ce curatorium est chargé de promouvoir la numérisation des manuscrits médiévaux de Suisse et d'assurer la coordination des différents projets. Depuis 2005, e-codices, la bibliothèque virtuelle de manuscrits de Suisse, publie sur Internet des manuscrits médiévaux ainsi qu'une sélection de manuscrits des débuts de l'époque moderne provenant de fonds suisses. Malgré les difficultés causées principalement par les coupes budgétaires massives qui ont touché le programme P-5 « Information scientifique » de swissuniversities, il a été possible de maintenir l'équipe et de poursuivre le projet. De même, les opérations les plus importantes de cette phase, à savoir le transfert du projet à Bâle et l'élaboration des aspects formels de l'organisation après 2020, ont pu être réalisées. Cela s'est fait en coopération avec la Bibliothèque universitaire de Bâle, qui a reçu à cet effet un mandat supplémentaire de swissuniversities.

En 2019, 159 manuscrits avec 145 descriptifs ont été édités sur www.e-codices.unifr.ch. À la fin de l'année, 2338 manuscrits de 94 collections différentes étaient ainsi accessibles en ligne. En

décembre, le deuxième numéro de la revue internationale en Open Access « Fragmentology. A Journal for the study of Medieval Manuscript Fragments » a été publié. En outre, e-codices a participé à de nombreux colloques et conférences en Suisse, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, en France, en Angleterre, en Irlande et aux États-Unis.

Diverses coopérations avec des chercheuses, des chercheurs et des institutions se sont poursuivies. Le projet partenaire « Fragmentarium », un laboratoire numérique international pour l'étude des fragments médiévaux, bénéficie du soutien du FNS pour trois années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'à fin 2022. La Stavros Niarchos Foundation ainsi que la Fondation Zeno Karl Schindler lui ont elles aussi accordé de nouveau des dons. Pour l'année 2020, six nouvelles coopérations sont déjà en cours d'étude.

En 2019, six newsletters ont été envoyées à plus de 4300 abonné·e·s. En outre, e-codices possède une page Facebook (12 000 « j'aime » fin 2019), des comptes sur les réseaux sociaux Pinterest et Flickr et a sa propre application pour iPhone, qui a été téléchargée plus de 13 000 fois.

Le curatorium s'est réuni le 10 janvier 2020. L'essentiel de la discussion a porté sur le rôle que le curatorium CeCH pourrait jouer à l'avenir. Les membres se sont accordés pour dire qu'il devra continuer à servir de conseil scientifique, en particulier pour promouvoir et appuyer la fonction de vitrine du projet dans le domaine de l'interopérabilité et des humanités numériques.

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Ce curatorium coordonne la nouvelle édition du « Grundriss der Geschichte der Philosophie » en 30 volumes. L'exercice sous revue a été placé sous le signe du réajustement stratégique du travail du curatorium et du rajeunissement de son équipe. Gerald Hartung, Wuppertal, et Laurent Cesalli, qui président ce curatorium depuis 2018, ont mené une série d'entretiens pour donner de nouvelles bases à la collaboration entre le curatorium, les responsables éditoriaux du projet et la direction de la maison d'édition bâloise Schwabe.

L'année 2018 avait vu l'achèvement de la série consacrée à l'Antiquité. En 2019, les travaux ont porté sur cinq domaines de travail nouvellement définis : l'achèvement de la série consacrée au Moyen Âge (le tome 1 est paru en 2019, le tome 3 sera bientôt imprimé) ; la conception d'une nouvelle série traitant de la philosophie du XIV^e au XVI^e siècle, avec constitution d'une nouvelle équipe éditoriale ; la poursuite de la série consacrée à la philosophie dans le monde islamique ; le parachèvement de la série sur le XIX^e siècle ; et enfin la conception de la série traitant du XX^e siècle.

Les nouveaux présidents et les membres du curatorium ont profité de leur réunion annuelle pour discuter de la réorientation stratégique du « Grundriss der Geschichte der Philosophie » vers une histoire globale de la philosophie. Par exemple, cela impliquerait, outre la prise en compte de la philosophie dans le monde islamique, l'éventualité d'une nouvelle série consacrée à la philosophie dans le monde juif, ainsi qu'un questionnement sur la manière la plus appropriée de présenter l'histoire de la philosophie dans d'autres cultures – on pense aux continents asiatique, africain et américain.

Curatorium Repertorium Academicum Germanicum (RAG)

Fondé en 2008, ce curatorium encourage le développement de la base de données et du site Internet du RAG afin de poser les bases prosopographiques d'une histoire de l'influence des érudits et des savoirs érudits dans l'ancien Empire et en Europe entre 1250 et 1550. Jusqu'à la fin de l'année 2019, le RAG disposait, en plus de Berne, d'un deuxième bureau à l'Université Justus Liebig de Giessen, en Allemagne. L'exercice 2019 aura été celui de l'achèvement du projet dans le cadre de son financement principal par l'Union des académies allemandes des sciences (2007-2019). Pour la fin du projet, le RAG a organisé un colloque du 2 au 4 octobre à Villars-les-Moines sous le titre « Person und Wissen. Bilanz und Perspektiven », lors duquel les possibilités futures d'association entre prosopographie et histoire du savoir ont été débattues.

L'objectif, qui était de rendre accessibles sous forme numérique toutes les informations aca-

démiques sur la fréquentation des universités de l'ancien Empire et sur les doctorats obtenus dans l'ensemble des facultés, a été pleinement atteint. De plus, la collecte des informations personnelles, des dates de naissance, de décès et d'activité des érudits dans les différentes institutions a elle aussi bien progressé, même si l'on peut encore s'attendre dans certains modules à des degrés de précision différents. Les travaux portant sur les universités de Prague, de Cracovie et de Louvain sont eux aussi, dans une large mesure, achevés, avec des suppléments concernant des théologiens du XVI^e siècle.

La base de données recense à l'heure actuelle environ 63 900 personnes qui peuvent faire l'objet de recherches en ligne par tous les publics, avec des informations actualisées en permanence. Toutes ces données sont intégrées à un système d'information géographique. Le RAG présente plus de 800 étapes (événements) biographiques, associées à plus d'un demi-million d'observations individuelles effectuées dans différents espaces et différentes langues d'Europe.

Les travaux relevant des technologies de l'information ont aussi été au cœur de l'attention en 2019, notamment ceux portant sur la visualisation des données. En 2019, le logiciel Nodegoat a permis de proposer sur Internet toute une série de scénarios sur toutes les universités, les facultés et leurs aires de communication. Grâce à ces nouvelles possibilités de visualisation, il est possible de représenter les sphères d'influence culturelle des universités et de toutes les autres institutions envisagées. Une partie de ce projet a été réalisée en coopération avec l'institut d'informatique de l'Université de Neuchâtel. L'exactitude et la densité des informations sont désormais extraordinairement élevées et ne peuvent guère être encore améliorées du point de vue par exemple des vérifications de lieux.

Au cours de l'année écoulée, les collaboratrices et collaborateurs ont donné de nombreuses conférences dans des réunions de travail et des colloques nationaux et internationaux en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Suisse. Par ailleurs, plusieurs travaux de qualification et publications ont vu le jour en

lien avec le RAG. En octobre 2019, Kaspar Gubler a remporté l'un des subsides très convoités du programme Spark du FNS pour son projet « Dynamic Data Ingestion (DDI): Server-side data harmonization in historical research. A centralized approach to networking and providing interoperable research data to answer specific scientific questions ».

En octobre, une manifestation de formation continue a été organisée dans les universités et les archives de Padoue et de Bologne, notamment dans la perspective de futures coopérations. La mise en réseau de l'offre Internet avec d'autres projets a bien avancé. Parmi ces projets figure par exemple depuis 2019 le rapprochement des données avec celles du projet de publication de lettres de médecins échangées entre 1500 et 1700 (« Frühneuzeitliche Ärztebriefe des deutschsprachigen Raums, 1500-1700 »), à Wurtzbourg, ainsi qu'avec le projet « De Sphaera. Knowledge System Evolution and the Shared Scientific Identity of Europe » à Berlin. Des coopérations particulières ont également associé le RAG à des organisateurs d'expositions, puisqu'il a fourni plusieurs scénarios pour l'exposition 2020 du land de Bavière, « Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte », à Friedberg et Aichach, ainsi que pour le centenaire de l'Université de Trèves qui sera célébré en 2020 au Musée municipal de la ville.

Intégré à un « Repertorium Academicum » (Repac) européen, le RAG va être doté d'une nouvelle structure et figurera aux côtés d'autres modules nationaux.

Curatorium du corpus suisse du Dictionnaire numérique de la langue allemande du XX^e siècle

Les travaux portant sur le corpus de textes suisse avancent comme prévu. En 2019, l'équipe a commencé à travailler sur un corpus dialectal. De nombreux textes en dialecte sont à présent intégrés à une base de données et préparés en vue de permettre la reconnaissance de texte automatique (Optical Digital Recognition, OCR). Aucune réunion n'a eu lieu cette année, le curatorium n'ayant pas exprimé de besoin de concertation urgent.

Curatorium pour l'édition des œuvres complètes de Karl Leonhard Reinhold (RGS)

Ce curatorium sert d'ancrage institutionnel au projet d'édition et soutient son responsable et ses collaborateurs dans leurs tâches de planification et d'édition. Le 18 janvier 2019, Bâle a accueilli la onzième rencontre du curatorium et des personnes participant à l'édition des différents tomes. Martin Bondeli, président du curatorium, a assuré la partie substantielle de la rencontre en proposant des réflexions sur un écrit tardif de Reinhold intitulé « Die alte Frage: Was ist die Wahrheit ? » (Altona 1820). Les participants et participantes ont ensuite débattu du contexte, de l'importance, de la rigueur de ce texte et de sa pertinence pour les débats actuels sur la notion de vérité. Il n'est pas exclu que ce thème soit approfondi sous peu dans le cadre d'un petit colloque.

Les manuscrits des deux volumes du tome RGS 7 ont été envoyés aux éditions Schwabe au printemps, pour parution prévue au printemps 2020. Le volume RGS 6.1 doit paraître lui aussi en 2020. Le prochain colloque international consacré à Reinhold se tiendra à Parme à l'automne 2020 ou au printemps 2021.

Fin 2019, Jean-Claude Wolf a annoncé son retrait du curatorium, qui accueillera en 2020 un ou deux membres supplémentaires.

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

En collaboration avec la Société suisse pour l'étude du XVIII^e siècle (SSEDS), la commission encourage la recherche scientifique sur les Lumières en Suisse. Au cours de l'exercice sous revue, le volume 10/2019 des *Annales xviii.ch* a été publié, tandis qu'un ouvrage intitulé « Suisse politique, savante et imaginaire. Cohésion et disparité du Corps helvétique au XVIII^e siècle » a paru dans la collection « Travaux sur la Suisse des Lumières ». Les négociations avec la maison d'édition Schwabe sur l'Open Access se sont achevées en 2019: les *Annales xviii.ch* sont désormais accessibles en Green Open Access (avec embargo de 12 mois), en conformité avec la politique de l'ASSH en matière d'accès aux documents.

Plusieurs événements importants ont ponctué l'année écoulée: le lancement de la base de

données suisse d'écrits personnels Egodocuments.ch à l'Université de Lausanne, en mars; le lancement de hallerNet, une base de données consacrée aux réseaux savants internationaux, au mois de mai à Berne; le soutien du FNS au projet Sinergia mené à l'Université de Neuchâtel « Héritages botaniques des Lumières: exploration de sources et d'herbiers historiques à l'intersection des lettres et des sciences », qui démarre en février 2020 sous la direction de Nathalie Vuillemin et de Jason Grant. Une nouvelle rubrique a été créée sur le site Internet. Elle propose une vue d'ensemble des plateformes numériques de recherche dans le domaine thématique de la SSEDS: « Les Humanités digitales en Suisse: autour de projets dix-huitiémistes. Répertoire des plateformes et bases de données ayant trait au long XVIII^e siècle en Suisse ».

En 2019, les membres de la SSEDS ont activement participé à plusieurs colloques nationaux et internationaux. On notera tout particulièrement leur contribution à l'« International Congress on the Enlightenment » de l'International Society for Eighteenth Century Studies, qui a eu lieu à Édimbourg au mois de juillet.

Commission pour les dictionnaires latins

La commission œuvre pour la promotion du travail lexicographique dans les études latines et pour la poursuite de la participation suisse aux deux projets de longue haleine que sont le Dictionnaire du latin médiéval et le Thesaurus Linguae Latinae. Née de la fusion des commissions suisses chargées de ces deux projets, elle a été mandatée en décembre 2018 par le Comité de l'ASSH. La commission est composée de six membres. En février, Karin Schlapbach, professeure de philologie classique à l'Université de Fribourg, en a été élue présidente. Début 2019, la commission a mis deux bourses au concours: un poste de collaborateur-trice (60%) au Dictionnaire du latin médiéval, et un autre au Thesaurus Linguae Latinae (tous deux basés à Munich). À l'issue du processus de sélection, le premier poste a été attribué à Alexander Häberlin (Université de Zurich), qui l'occupe à partir d'avril, et le second à Andreas Ammann (Université de Berne), qui a pris ses fonctions en mai. En dé-

cembre, l'ASSH a approuvé une demande de renouvellement du financement de ces deux bourses pour 2020-2021. La commission est en contact régulier avec la commission internationale du Thesaurus, au sein de laquelle elle est représentée par l'un de ses membres, Rudolf Wachter.

Commission pour le Prix de la Relève ASSH

Cette commission désigne les lauréat·e·s du Prix de la Relève décerné chaque année aux auteur·e·s d'excellents travaux de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Le nombre de candidatures pour le Prix de la Relève de l'ASSH a encore augmenté en 2019 : au total, 134 candidatures officiellement acceptées ont été reçues (70 candidates et 64 candidats, contre 99 candidatures l'année précédente). Cette évolution a conduit à une modification du règlement. En effet, pour la première fois en 2019, les dix membres du jury ont décerné trois

prix, pour une dotation totale de 18 000 francs. Le Prix de la Relève or a été attribué à Pierre Pénét, post-doctorant à l'Université de Genève, le prix argent à Aniko Fehr, doctorante à l'Université de Lausanne, et le prix bronze à Juri Auderset, lecteur à l'Université de Fribourg et collaborateur aux Archives de l'histoire rurale à Berne (voir chap. I.6).

Conseil de politique des sciences sociales

Ce conseil représente les disciplines relevant des sciences sociales à l'ASSH. Il a pour mission de promouvoir le développement des sciences sociales au service de la société suisse. En 2019, le Conseil de politique des sciences sociales ne s'est pas réuni ; en revanche, à la suite du colloque « Le Big Data pour les sciences sociales – défis et opportunités » qui a eu lieu en novembre 2018, une enquête a été réalisée sur les offres dans l'enseignement, et un rapport a été publié (voir chap. I.7).

5. Relations internationales

All European Academies (Allea)

L'ASSH participe activement au groupe de travail E-Humanities d'Allea. Au cours de l'année sous revue, les travaux relatifs aux recommandations du groupe de travail pour la mise en œuvre des principes FAIR dans le domaine des sciences humaines ont progressé. Une ébauche a été achevée et a fait l'objet d'une évaluation ouverte par les pairs. Grâce à la bonne avancée des travaux en 2019, les recommandations peuvent être publiées en février 2020. Pendant l'exercice sous revue, Beat Immenhauser a représenté le groupe de travail à l'assemblée générale d'Allea, qui s'est tenue du 8 au 10 mai à Berne.

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (Dariah)

Selon une communication du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) datant du 13 mai 2019, la participation de la Suisse à Dariah-EU en tant que membre à part entière n'est actuellement pas possible, car cela nécessiterait une décision parlementaire. Jusqu'à présent, seule une participation en tant que membre observateur est donc possible. Une délégation de cette compétence du Parlement au Conseil fédéral par le biais d'une modification des bases juridiques est à l'étude, mais elle ne pourra pas être mise en œuvre avant la période 2021-2024.

Avec le transfert du DaSCH, qui dépendait jusqu'à présent de l'ASSH, au FNS à partir de 2021, la responsabilité de la désignation d'un bureau national de coordination de Dariah-CH incombera également au FNS, ces deux tâches étant liées selon le SEFRI. Lors des deux réunions du consortium en 2019, le FNS a présenté la suite de la procédure : afin d'éviter les doublons, le FNS confiera au DaSCH, dans sa forme développée, le mandat de gérer le bureau national de coordination de Dariah-CH. L'appel d'offres pour le bureau de coordination entre les membres du consortium en 2020, qui était initialement prévu en 2018 lors de sa création, est donc devenu obsolète, tout comme le financement du bureau par les membres à partir de 2021. L'ASSH conti-

nuera à assurer la gestion par intérim jusqu'à fin 2020.

Common Language Resources and Technology Infrastructure (Clarín)

Sous la houlette de l'Université de Zurich et en collaboration avec l'ASSH, des préparatifs ont été organisés pour une première réunion des futurs responsables de Clarín-CH, qui a été fixée le 29 janvier 2020 avec les représentants de sept universités au siège de l'Académie.

European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)

Au cours de l'exercice sous revue, l'ASSH a rejoint l'organisation EASSH. Beat Immenhauser a représenté l'Académie à l'assemblée générale, qui a eu lieu à Bruxelles le 15 novembre. L'un des axes prioritaires des activités actuelles de l'EASSH inclut la promotion des thèmes des sciences humaines et sociales dans le cadre d'Horizon Europe, le programme-cadre de recherche de l'Union européenne qui débutera en 2021.

European Cooperation in Science and Technology (Cost-Action)

Depuis 2016, l'ASSH s'investit activement dans la Cost-Action ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities). Au cours de la quatrième année de la Cost-Action, l'ASSH était représentée par Marlene Iseli lors de l'assemblée plénière à Podgorica (Monténégro) et a développé durant l'exercice sous revue, en collaboration avec des représentant·e-s de six pays, une enquête sur le rôle des sociétés savantes dans le contexte européen de la recherche (Survey for European learned societies). Les résultats de cette enquête seront disponibles en 2020.

A European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences (Agate)

L'ASSH a poursuivi sa participation à « Agate », un système d'information de l'Union des académies allemandes pour la recherche des académies européennes. Il est actuellement géré par l'Académie des sciences et des lettres de Mayence. Au cours de l'exercice sous revue, un

questionnaire a été envoyé à plus de 60 projets à long terme en sciences humaines et sociales en Suisse (environ 50 réponses). Les données sont

enregistrées au fur et à mesure. L'objectif est d'établir en 2020 un volet suisse sur Agate.

6. Transfert de connaissances et relations publiques

Série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »

Au cours de l'exercice, l'ASSH a lancé une sixième saison de la série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ». Entre mai 2019 et janvier 2020, une douzaine de sociétés de cinq sections différentes ont organisé 13 manifestations publiques (voir chap. I.7) à travers la Suisse. Elles traitaient de différentes manières le thème « Raum – Espace ». Les manifestations de la série ont été très suivies et ont souvent montré de manière exemplaire comment les mots clés des débats de politique culturelle et scientifique tels que « participation culturelle » ou « transfert de connaissances » peuvent être mis en œuvre concrètement.

Lors de l'Assemblée annuelle 2019 de l'Académie à Berne, les sociétés membres ont proposé des thèmes pour la septième série de manifestations afin de poursuivre ce format de collaboration entre les institutions membres et l'ASSH en 2020. Le thème suivant a été retenu : « Wissensorte – Lieux de savoir ». Une douzaine de propositions ont été reçues en réponse à l'appel lancé par l'ASSH à l'automne auprès des sociétés membres ainsi que des commissions, curatoriums et entreprises.

Portails disciplinaires

Dès 2012, l'ASSH a mis en ligne quatre portails disciplinaires dédiés aux sciences de l'Antiquité (ch-antiquitas.ch), à l'art, l'architecture, la musique et le théâtre (sciences-arts.ch), aux sciences du langage et littératures (lang-lit.ch) et aux cultures et sociétés (cult-soc.ch). Les institutions membres ont recours à ces portails pour améliorer la visibilité de leurs thèmes et toucher davantage de personnes intéressées. Sont régulièrement publiées sur ces portails disciplinaires des informations sur des expositions, des programmes d'étude ou des possibilités de collecter des fonds de tiers. On y trouve également des offres d'emploi et des indications sur de nouvelles publications.

Durant l'exercice sous revue, la priorité a été donnée aux portraits de métiers qui ont conti-

nué à être étendus et à la découverte des activités des spécialistes des sciences humaines dans la recherche et la pratique. En 2019, les portails lang-lit.ch et ch-antiquitas.ch ont adopté la structure et le design du nouveau site Internet de l'ASSH avec laquelle ils partagent aussi le CMS (Content Management System ou système de gestion de contenu). Le portail sciences-arts.ch a été remanié au début de l'été et se présente depuis lors sous un nouveau design adaptatif.

En mars et en septembre, deux newsletters concernant les quatre portails disciplinaires ont été envoyées à plus de 1000 destinataires.

Site Internet

Au cours de l'exercice, le site Internet de l'ASSH a été entièrement reconçu. La reconception a également impliqué le changement vers un CMS moins onéreux. Tous les contenus ont été migrés du système précédent vers le CMS Typo3. La navigation a été modernisée et adaptée aux nouvelles habitudes des utilisatrices et utilisateurs. La combinaison du méga menu avec un système de filtres permet à présent un accès rapide aux contenus souhaités. Une archive a été créée pour les contenus plus anciens.

Le lancement du nouveau site concernait 25 sociétés membres et deux portails disciplinaires, qui partagent le CMS avec l'ASSH. Leur site Internet respectif a également été remanié. L'ASSH a soutenu les sociétés membres et les portails disciplinaires pendant la migration, a essayé de réaliser les demandes d'extension technique dans la mesure du possible et a pris en charge le transfert des contenus de l'ancien site vers le nouveau lorsque cela était nécessaire. L'ASSH, la moitié des portails disciplinaires et près de 50% des sociétés membres ont ainsi une présentation uniforme sur le Web. Cette manière de procéder permet de créer une identité visuelle, de montrer une appartenance à la même organisation et d'affiner le positionnement de la communauté de l'ASSH en tant qu'organisme expert.

Sur le site Internet, l'ASSH documente en détail les activités en cours, informe des manifestations et des offres et promeut la visibilité de sa communauté. Depuis le lancement du nouveau site Internet début avril et jusqu'à la fin

de l'exercice, quelque 31 000 personnes y ont accédé, le nombre de pages consultées s'élevant à environ 105 000. 45% des utilisatrices et utilisateurs ont accédé au site directement, et 44% ont trouvé l'ASSH via une recherche Google. Les 11% restants ont suivi un lien qui les a redirigés vers le site Web.

Bulletin

Le Bulletin a été relancé au cours de l'exercice sous revue. Cette réorientation s'appuie, entre autres, sur une enquête menée en avril auprès de 200 abonné·e·s. Les deux premiers numéros avec les dossiers thématiques « Innovation sociale » (février) et « Archéologie glaciaire » (avril) ont encore été publiés sous la forme qui existait depuis 2009, tandis que les numéros trois (octobre) et quatre (décembre) avec les dossiers thématiques « La mesure comme technique culturelle » et « Raum – Espace : approches, pratiques, cultures » ont été publiés avec un nouveau concept et une nouvelle mise en page.

Avec la nouvelle formule, quatre numéros par an continueront à être publiés. Le contenu est maintenant divisé en trois sections principales : dans la section « Focus », deux à quatre sujets sont préparés sous différentes formes (rapport, critique, interview, portrait) conformément au programme annuel de l'ASSH. La partie « Réseau » donne un aperçu des actualités concernant les personnes, offre une sélection d'initiatives, de publications et de projets pertinents des sociétés membres de l'ASSH, et bien plus encore. Comparé à l'ancien concept, un accent particulier est mis sur le dossier thématique, dans lequel cinq à huit auteur·e·s externes examinent un sujet sous des perspectives et visions disciplinaires différentes. Les sujets accompagnent le programme annuel de l'ASSH, mais ne mettent pas directement en avant des publications ou des manifestations individuelles. Le concept met ainsi en lumière la variété des sciences humaines et sociales. En outre, le Bulletin doit apparaître plus fortement qu'auparavant comme une publication bilingue (allemand et français). Cinq nouvelles rubriques ont également été introduites et sont rédigées par des auteur·e·s externes, dont un essai en images

au milieu du numéro qui constitue une contribution indépendante au dossier thématique.

Le Bulletin reste avant tout une publication imprimée, mais il est également disponible sous forme numérique sur le site Internet de l'ASSH et sur la plateforme d'Open Access Zenodo. L'agence bâloise Howald Fosco Biberstein est désormais responsable de la conception du Bulletin, tandis que la société rubmedia, à Berne, est chargée de l'impression. Au cours de l'exercice, le nombre d'abonné·e·s est passé de 2300 à près de 2400.

Newsletter

La newsletter mensuelle a été remaniée au cours de l'exercice sous revue. Cette réorientation s'appuie sur une enquête menée fin mars auprès des abonné·e·s. Depuis avril, la newsletter est publiée avec une nouvelle mise en page adaptée au site Internet et un contenu restructuré. Elle est composée de trois sections principales : la partie « Focus », en adéquation avec le programme de l'ASSH, se concentre sur un thème et le place dans un contexte plus large. La section « Réseau » donne un rapide aperçu des publications, conférences, projets et initiatives de l'ASSH et de son réseau. Une troisième partie fait part des nouveautés de la politique et du système scientifiques. Alors que jusqu'à juin dernier, la newsletter était principalement rédigée en allemand, il existe maintenant deux versions : une en allemand et une en français. Au cours de l'exercice, le nombre d'abonné·e·s a augmenté, passant de 2300 à 2500. Le taux d'ouverture parmi les destinataires de l'e-mail s'élève à 45%.

Blog et réseaux sociaux

Sur son blog, l'ASSH démontre la pertinence des sciences humaines et sociales en publiant des contributions hebdomadaires et informe sur des projets et manifestations. Le blog est désormais géré via le site Internet de l'ASSH. Une fonction de commentaires avec animation permet aux lecteurs et lectrices de réagir aux articles. Le blog est encore mis en avant sur l'ancienne plateforme « Blogger ». Avec un concept développé durant l'exercice sous revue, le blog a été réorienté et également ouvert aux auteur·e·s

externes. Il contribue à mettre en lumière les contributions et la situation des sciences humaines et sociales et aborde également les attentes envers ces domaines scientifiques.

Les activités sur les réseaux sociaux se sont poursuivies au cours de l'exercice, bien que l'on ait continué à renoncer aux publications payantes et à la publicité. En plus du compte Twitter déjà bien établi avec 1866 (+374) abonné-e-s, la présence sur Facebook a pris de l'ampleur. La page a gagné 76 abonné-e-s. Le compte Instagram est en construction. Au cours de l'exercice, il a notamment été utilisé pour poursuivre la campagne #abouthumanities de l'ASSH et a enregistré 42 abonné-e-s supplémentaires. La présence sur LinkedIn, lancée au cours de l'exercice sous revue, n'en est encore qu'à ses débuts.

Prix de la Relève

Le nombre de candidatures pour le Prix de la Relève de l'ASSH a encore augmenté en 2019 : au total, 134 candidatures officiellement acceptées ont été reçues (70 candidates et 64 candidats, contre 99 candidatures l'année précédente). Cette évolution a conduit à une modification du règlement. En effet, pour la première fois trois prix ont été décernés en 2019, avec une dotation totale de 18 000 francs.

Le prix de la Relève or a été attribué à Pierre Pénet, post-doctorant à l'Université de Genève, pour son article « The IMF failure that wasn't. Risk ignorance during the European debt crisis », publié dans le *British Journal of Sociology* en 2018. Pierre Pénet y porte un regard critique sur la crise de la dette européenne après 2008. En se basant sur une lecture approfondie de documents du Fonds monétaire international, il montre, à l'aide de l'exemple des programmes de crédit pour la Grèce, comment les décideuses et décideurs influent sur les connaissances spécialisées et utilisent ces dernières à des fins stratégiques. Le prix de la Relève argent a été attribué à Aniko Fehr, doctorante à l'Université de Lausanne, pour son article d'histoire contemporaine concernant deux votations de politique fiscale dans les années 1960, sur lesquelles elle s'est appuyée pour établir les aspects fondamentaux de la politique fiscale suisse au XX^e siècle.

Juri Auderset, lecteur à l'Université de Fribourg et collaborateur aux Archives de l'histoire rurale à Berne, a obtenu le prix de la Relève bronze pour son article sur la genèse transnationale de la première traduction allemande complète du livre d'Alexis de Tocqueville « De la démocratie en Amérique » à partir de la fin des années 1950.

Le jury du Prix de la Relève est composé d'une commission de dix professeur-e-s issu-e-s de sept universités suisses. Il est présidé par Jakob Tanner.

7. Publications et manifestations

Publications

Elmiger, Daniel (2019) : *Deutsch undeutlich. Eine Begriffsreise durch die vielfältige deutsche Sprache in der Schweiz* (Swiss Academies Reports 14,1). doi.org/10.5281/zenodo.1476809.

L'allemand est une des quatre langues nationales de la Suisse. La configuration qui existe dans ce pays est tout à fait particulière : alors que l'usage de la langue écrite fait appel principalement à l'allemand standard, la population parle, au quotidien, principalement un dialecte régional. Il existe toute une série de concepts qui permet d'éclairer cette situation et ces variétés sous différents angles. Lorsqu'on y porte une attention particulière, ce qui paraît de l'extérieur être de l'allemand clair (« deutsch und deutlich »), se révèle être en fait obscur (« undeutlich »), et donc intéressant.

Iseli, Marlene (2019) : *Internationale Kooperation und Vernetzung in den Geisteswissenschaften* (Swiss Academies Reports 14,3). doi.org/10.5281/zenodo.2537674.

Au jour d'aujourd'hui, l'attribut international per se fait foi comme critère de qualité dans le milieu scientifique. Les stratégies d'internationalisation font partie du programme de pilotage des hautes écoles. Cependant, les instruments actuels de monitoring des hautes écoles ne prennent pas suffisamment en compte la coopération internationale et la mise en réseau des sciences humaines. Basé sur une enquête exploratoire auprès du réseau élargi de l'ASSH, le présent rapport cherche à saisir les réseaux filigranes et les formes de coopération complexes des sciences humaines en particulier. En outre, il cherche à comprendre leur pertinence au-delà des frontières. Au centre se trouvent les coopérations transfrontalières au sens général du terme, qu'elles soient de nature géographique, disciplinaire ou encore institutionnelle.

ASSH (2019) : *Innovation sociale* (Bulletin ASSH 25,1). doi.org/10.5281/zenodo.2351089.

Le mot d'ordre « innovation » domine la promotion de la recherche depuis environ une décennie. Par innovation, l'on comprend majoritairement le développement de nouveaux produits ou de nouveaux instruments, basé sur de nouvelles technologies. Les sciences humaines et sociales sont en grande partie exclues de cette définition de l'innovation : de manière rhétorique, mais aussi concrètement en ce qui concerne les moyens financiers de la promotion de l'innovation. Le dossier « Innovation sociale » donne un aperçu d'un champ scientifique qui promeut une définition multidimensionnelle de l'innovation. Il démontre : les processus d'innovation sont complexes et leur succès dépend largement du contexte socio-culturel ainsi que de l'interaction entre acteurs publics et privés. La « vraie » nouveauté n'apparaît que rarement là où elle est attendue.

Immenhauser, Beat (2019) : *Open Science Policy der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften*. doi.org/10.5281/zenodo.2634193.

Une Open Science Policy fait partie intégrante des bonnes pratiques scientifiques. Elle sert à sécuriser l'accès aux résultats de recherche des entreprises et favorise leur réutilisation. L'objectif est de rendre l'information disponible aussi librement que possible avec le moins de restrictions possible pour un public aussi large que possible. En outre, les principes de base concernant l'accès, la description, la présentation, la protection et la réutilisation des résultats de recherche vont être définis. Avec cette politique, l'ASSH va poser les bases de l'implémentation de l'Open Science dans ses infrastructures pour la recherche.

ASSH (2019) : *Archéologie glaciaire* (Bulletin ASSH 25,2). doi.org/10.5281/zenodo.2577853.

Les glaciers alpins fondent et, ce faisant, révèlent des objets intéressants d'un point de vue archéologique. Ceux-ci ont été conservés dans la glace pendant des décennies, des siècles voire des millénaires. Les êtres humains ont en effet laissé des traces dans les hautes Alpes depuis la préhistoire. Toutes les découvertes ne sont pas

aussi spectaculaires que celle d'Ötzi, la momie des glaces. Cependant, même les fragments d'objets, de vêtements, d'outils et d'os ont une valeur importante pour l'histoire et la culture. Ces fragments nous offrent une image plus claire de l'habillement et de l'équipement des hommes qui ont arpenté la haute montagne il y a de cela des siècles ou des millénaires. D'autres trouvailles mettent en lumière de multiples voies de transports alpines et de nouvelles manières d'appréhender les ressources alpines. Le bulletin traite dans le dossier thématique de l'archéologie glaciaire et s'attaque ainsi à un domaine récent de la recherche archéologique.

ASSH (2019) : *Recommandations pour une promotion efficace des sciences humaines et sociales.*

doi.org/10.5281/zenodo.2654517.

Les dix dernières années ont été marquées par une augmentation du nombre d'étudiant-e-s, de doctorant-e-s, de projets et de publications, par l'accent mis sur les processus basés sur les produits et, enfin, par une mentalité axée sur la quantification plutôt que sur la discussion. Dans ce contexte, la publication montre qu'une approche adéquate des défis sociétaux exige une meilleure prise en compte des véritables objets de recherche des sciences humaines et sociales. Les recommandations s'adressent aux acteurs centraux de la politique de financement en vue de promouvoir les sciences humaines et sociales de manière plus ciblée à l'avenir, afin de mieux utiliser leur potentiel essentiel, par exemple pour les connaissances de transformation qui gagnent toujours en importance. Il faut trouver le courage pour changer de cap.

ASSH (2019) : *La mesure comme technique culturelle (Bulletin 25,3).* doi.org/10.5281/zenodo.3457808.

Au début de toute culture et de toute technique culturelle, il n'y avait pas seulement le verbe, mais aussi le nombre – et avec lui la mesure de l'espace et du temps, le dénombrement des choses et des êtres humains. Mais ce n'est qu'au XX^e siècle que le champ de la mesure s'est étendu à des choses abstraites, comme la croissance économique, la santé ou le bonheur. Aujourd'hui, les techniques de mesure quantitative, malgré

leurs failles connues, continuent de se perfectionner dans les domaines de la formation et la science. Les contributions figurant dans ce dossier du Bulletin offrent un aperçu de quelques-uns de ces domaines.

Glaser, Elvira und Sandro Bachmann (2019) :

Bosco Gurin – Das Walserdorf im Tessin und seine Sprache(n) (Swiss Academies Reports 14,4).

doi.org/10.5281/zenodo.2653523.

Cette publication traite du dialecte de Bosco Gurin sous différents angles sur une centaine de pages : histoire de la recherche, variétés linguistiques, particularités grammaticales et lexicales. En outre, elle intègre ces aspects dans le contexte historique et culturel. Le village tessinois de Bosco Gurin est un « îlot linguistique » depuis des siècles ; il abrite une forme de « Walsermundart » appelée « Gurinerdeutsch » qui est restée vivante jusqu'à ce jour. Bosco Gurin est donc un lieu intéressant pour les questionnements linguistiques, par exemple en dialectologie ou sociolinguistique.

Zimmermann, Barbara, Janine Widmer und Jana

Silberring (2019) : Big Data in der Lehre in den Sozialwissenschaften. Schlussbericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Communications 14,9). doi.org/10.5281/zenodo.3457816.

Le thème des Big Data a largement trouvé sa place au sein de la recherche académique, que ce soit dans l'informatique, la physique ou encore les mathématiques. Les sciences de l'économie se penchent elles aussi régulièrement sur cette question, mais les autres disciplines des sciences sociales peinent en revanche à leur emboîter le pas. Qu'en est-il dans le contexte de l'enseignement ? Le rapport « Big Data in der Lehre in den Sozialwissenschaften » donne des indications claires à ce sujet. Il s'appuie sur une enquête en ligne menée auprès d'environ 400 collaboratrices et collaborateurs des universités et hautes écoles suisses œuvrant dans la recherche et dans l'enseignement en sciences sociales. Il montre que les Big Data ne sont pas encore suffisamment institutionnalisées ni aliénées sur les plans d'études.

ASSH (2019) : *Espace – approches, pratiques, cultures* (Bulletin 25,4). doi.org/10.5281/zenodo.3539389.

Quelque 30 ans après le « tournant spatial » (Spatial Turn), ce dossier thématique met en lumière la recherche spatiale en sciences humaines et sociales. Que font en 2019 les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales de la catégorie « espace » ? Quelles questions posent-ils ? Notre compréhension de l'espace suit-elle la dynamique du monde d'aujourd'hui ? Sept chercheuses et chercheurs qui traitent de l'espace abordent ces questions sur la base de leur propre travail scientifique et de leur positionnement disciplinaire. Leurs contributions révèlent, de manière non dogmatique, des croisements et des similitudes entre les différentes disciplines.

ASSH (2019) : *Kulturerbe total – Les multiples facettes du patrimoine. Recueil des rapports de la série de manifestations scientifiques soutenues par l'ASSH et organisées par ses sociétés membres* (Swiss Academies Communications 14,7). doi.org/10.5281/zenodo.3351489.

En 2018, l'ASSH, en étroite collaboration avec le Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE, a lancé une nouvelle série de manifestations intitulée « Les multiples facettes du patrimoine » sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ». L'objectif de la série était moins de présenter des objets isolés que de transmettre le patrimoine culturel dans son contexte sociétal global. La publication se présente sous la forme du recueil des rapports des 14 manifestations constituant la série qui se sont déroulées dans toute la Suisse entre février et novembre 2018, et montre de manière exemplaire comment des mots clés de la politique culturelle et scientifique tels que « participation culturelle » ou « transfert de connaissances » peuvent être appliqués concrètement.

Manifestations

Colloques, discussions, tables rondes

22 mars, Hôtel Ador, Berne

Discussion « Third space – l'enseignement et la recherche en tant que performance collective »

6 mai, Musée Alpin, Berne

Colloque « Archéologie glaciaire – conséquence du changement climatique et clé pour reconstruire les modes de vie d'autrefois »

23 mai, Collège St-Michel, Fribourg

Colloque « Transitions du secondaire au tertiaire. Perméabilité formelle et utilisation efficace des parcours de formation »

24 mai, UniS, Berne

Discussion autour du thème « Troisième mission des Hautes écoles : impact sociétal dans les sciences humaines et sociales » (manifestation publique dans le cadre de l'Assemblée annuelle)

24 octobre, Centre des congrès Allresto, Berne

« Le pouvoir du patient » – un colloque dans la série « Medical Humanities » intitulée « Pouvoir et médecine », en collaboration avec l'Académie suisse des sciences médicales

28 novembre, Maison des Académies, Berne

Colloque « Open Access in den Rechtswissenschaften » (sur invitation)

6 décembre, Université de Neuchâtel

Présentation du projet « Toponymie de la Suisse romande », en collaboration avec le Glossaire des patois de la Suisse romande

Série de manifestations autour des Sustainable Development Goals (SDGs)

20 mai, Maison des Académies, Berne

Conférence sur le SDG 1 : « Armut in der Schweiz in all ihren Formen beenden » (annulée)

20 juin, Maison des Académies, Berne
Conférence sur le SDG 3: « Senior Lab – Co-créer des solutions innovantes avec et pour les seniors », Keynote de Delphine Roulet-Schwab (Société Suisse de Gérontologie) et David Campisi (HEIG-VD)

16 septembre, Maison des Académies, Berne
Conférence sur le SDG 5: « Aktuelle Herausforderungen für die Gleichstellung in der Schweiz aus der Sicht der Geschlechterforschung », Keynote de Andrea Maihofer (Université de Bâle)

12 novembre, Maison des Académies, Berne
Conférence sur le SDG 10: « Réduire les inégalités à l'intérieur et entre les pays – Les défis dans le contexte global et suisse », Keynote de Christian Suter (Université de Neuchâtel)

12 décembre, Maison des Académies, Berne
Conférence sur le SDG 16: « Frieden, Sicherheit, starke Institutionen und die Schweiz – Eine Verantwortung nach innen wie nach aussen? », Keynote de Rekha Oleschak (Université de Fribourg)

Manifestations de la série Science at Noon (Académies suisses des sciences)

13 mai, Maison des Académies, Berne
« Gesundheitssystem im Wandel: Der Beitrag der a+ Swiss Platform Ageing Society zur Umsetzung der WHO-Strategie Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health in der Schweiz », présentation de Lea Berger (ASSH)

24 juin, Maison des Académies, Berne
« Dodis global – zur Vernetzung der Grundlagenforschung in den internationalen Beziehungen », présentation de Sacha Zala, directeur des Documents Diplomatiques Suisses

28 novembre, Maison des Académies, Berne
« 'Was du nit waisst das solt du fragen...' – Einblicke in die Datenanalyse des Repertorium Academicum Germanicum », présentation de Rainer Christoph Schwinges et Kaspar Gubler (Université de Berne)

9 décembre, Maison des Académies, Berne
« Vitrosearch: une base de données scientifique en histoire de l'art », présentation de Sarah Keller (Corpus Vitrearum) et Sarah Amsler (Vitrosearch)

Manifestations du cycle « Raum – Espace » dans la série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »

8 mai, Basler Afrika Bibliographien, Bâle
Workshop « Stolen from Africa? Restitution of Namibian Cultural Heritage in Switzerland », Société suisse d'études africaines

22, 24, 25 mai, Ancienne synagogue, Hegenheim
Discussion publique et une installation d'images et sons sur « Ägypten/Kamerun. Öffentliche Räume als Resonanzkörper der Politik », Société suisse d'études africaines

23 mai, Ville et Université de Berne
Promenade sonore autour du thème « Denkmäler geben den Ton an », Société Suisse de Musicologie, Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE

13 juin, Église du château, Spiez
« Virtual Reality im Dienst des Kulturerbes? Zum Beispiel Schloss Spiez », Société d'histoire de l'art en Suisse, Fondation du Château de Spiez

13 et 14 juin, Verscio e Locarno
Workshop « Teatro di suoni. Spazi acustici teatrali e territoriali / Theatre of sounds. Theatrical and territorial acoustic spaces », Société suisse du théâtre

22 juin, Château de Valère, Sion
« Die Burgen von Sitten – raumbestimmende Symbole des territorialen Anspruches / Les châteaux sédunois – symboles des revendications territoriales », Association Suisse Châteaux forts, Société d'histoire de l'art en Suisse

29 août, Bibliothèque Werner Oechslin, Einsiedeln

Table ronde « Die Wahrnehmung des öffentlichen Raums: Nutzen und Grenzen der Raumplanung im Kanton Schwyz », Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

31 août, Université Miséricorde, Fribourg
Colloque « Voir Fribourg avec d'autres yeux. Le patrimoine architectural et audiovisuel », Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE, Memoriav

13-14 septembre, Musée ethnographique, Zurich
Deux tables rondes sur le thème « Raum im Wandel: Chinesische Perspektiven », Société Suisse-Asie

14 novembre, Haute école spécialisée, St-Gall
« Soziale Arbeit und Raumentwicklung – Perspektiven, Prozesse und Positionierungen », Société suisse de travail social

15 novembre, Filmpodium Zurich
« Eldorado – die Schweizer Landschaft zwischen Sehnsuchtsort und Gated Community », Société académique suisse pour la recherche environnementale et l'écologie

21 novembre, Maison de l'Université, Berne
« Contemporary Public Art. Provoking Public Debates », Association suisse des historiennes et historiens de l'art

Autres manifestations

14 novembre, Yehudi Menuhin Forum, Berne
Forum interdisciplinaire des lauréat-e-s du prix Balzan, Académies suisses des sciences

11 décembre, Musée Alpin, Berne
« Grenzwertig. Von Grenzen am Berg – Pecha Kucha zum Internationalen Tag der Berge », Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Prestations de transfert

Voici une liste des prestations de transfert scientifique fournies par les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général. Cela comprend les publications dans les journaux, revues et autres médias (par ordre alphabétique des auteur-e-s), la participation active à des manifestations telles que des tables rondes (par ordre chronologique) ainsi que les présentations et les conférences lors de colloques, forums et autres événements (par ordre chronologique).

Publications

Berger, Lea: Altersfreundlichkeit: Aufruf zur Teilnahme an der Umfrage, in: *Commune Suisse* 4 2019, pp. 68-69.

Swiss Academies of Arts and Sciences: Open Science in Switzerland: Opportunities and Challenges (Swiss Academies Factsheets 14, 2). (Beat Immenhauser: co-auteur / Working Group). doi.org/10.5281/zenodo.3248929.

Zürcher, Markus: Ein Richtungswechsel bei Bildung und Forschung ist nötig, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 5 avril 2019, p. 12.

Zürcher, Markus: Gestaltbare Alterung, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 21 août 2019, p. 10.

Zürcher, Markus: Eine nachhaltige, finanzierbare Gesundheitsversorgung mit Nietzsche, in: *Schweizerische Ärztezeitung*, 50, 11, décembre 2019, p. 1717. Version détaillée sous le titre « Ein neues Gesundheitsverständnis ist notwendig » en ligne: doi.org/10.4414/saez.2019.18349.

Zürcher, Markus: Utopian Thinking – Introduction, in: *Fondazione Internazionale Balzan* (éd.), *Balzan Papers II*, Florence 2019, pp. 169-172.

Présentations et conférences

Zürcher, Markus : « 20 Jahre sind genug – Richtungswechsel », séminaire interne du FNS, Berne, 7 mars 2019.

Immenhauser, Beat: « Open Access in den Schweizer Rechtswissenschaften », rencontre des doyen-ne-s des facultés de droit à Berne au siège de l'Académie, 5 avril 2019. doi.org/10.5281/zenodo.2605053.

Immenhauser, Beat: « Sustainable and 'FAIR' data sharing in the Humanities », Assemblée générale de Allea, Berne, 8 mai 2019.

Zürcher, Markus: « Bring back in the humanities again – Why-How-What », Université de Fribourg, 4 juillet 2019.

Zürcher, Markus: « Den hermeneutischen Zugang zur Welt fördern und würdigen », CHESS, Forschung zu Hochschulen und Wissenschaft in der Schweiz: Tendenzen und Herausforderungen, Berne, 2 septembre 2019.

Zürcher, Markus: « Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft », Maison des Générations, Berne, 6 septembre 2019.

Zürcher, Markus: Table ronde « Innovage », assemblée annuelle, Dialogue intergénérationnel sur le thème « Ageing Society – wie können Generationen gut zusammenleben? », Gurten près de Berne, 19 septembre 2019.

Immenhauser, Beat : « Funding of Platinum Open Access journals in the Social Sciences and Humanities », Swiss Open Science Action Plan: Kick-Off Forum, 17 octobre, Lausanne. doi.org/10.5281/zenodo.3450380.

Zürcher, Markus: Lunch Event « Alternative Career Goals outside Universities », Université de Berne, 4 novembre 2019.

Zürcher, Markus: « Das Alter neu denken und leben », Pro Senectute, Symposium suisse sur la gérontologie 2019, Fribourg, 22 novembre 2019.

Immenhauser, Beat: « Open Access in den Schweizer Rechtswissenschaften », table ronde sur l'Open Access dans le droit, 27 novembre, Berne. doi.org/10.5281/zenodo.3553850.

Zürcher, Markus: « Zwischen Ursprungsmythen, Abschottung und Faschismus: Soziologie in der Schweiz in der Zwischenkriegszeit », Symposium international des principaux courants et thèmes de la sociologie germanophone dans l'entre-deux-guerres, Académie autrichienne des sciences, Vienne, 7 décembre 2019.

Autres

Zürcher, Markus: enregistrement audio dans le cadre de l'exposition « Forever young – Willkommen im langen Leben », Maison des Générations, Berne.

Nauer, Heinz: table ronde « Arbeitsmarkt Geschichte », colloque de recherche sur l'histoire du monde pré-moderne et moderne, Université de Lucerne, 5 novembre 2019.

« Geisteswissenschaftliche Forschung im Wertbarkeits-Diskurs » (discussion entre Sonja Schüler et Markus Zürcher), 10 décembre 2019, publié sur le site Internet de l'Université de Fribourg.

(1959/62)», in: Geschicht und Gesellschaft 43, Nr. 4 (2017), S. 585-611.

resve... W 2019

PRIX RELEVÉ ASSH Or 2019
DR PIERRE PÉNÉ

MJR

Prix...

1. Sociétés membres

L'Académie compte 61 sociétés membres. Pour l'exercice sous revue, ces dernières ont reçu des subsides à hauteur de 2,5 millions de francs, ce qui correspond à environ 15,5% des charges totales prévues au budget de l'ASSH. L'ASSH alloue ses subsides en se basant sur des requêtes annuelles soumises par ses sociétés membres. Les collaborateurs et collaboratrices responsables au sein du Secrétariat général examinent les requêtes dans le détail. Le règlement concernant l'attribution de subventions de l'ASSH et un ordre de priorité, qui a été déterminé avec les sociétés, servent de base pour répartir les fonds. Comme les années précédentes, l'Académie n'a pas été en mesure, avec les fonds prévus au budget, d'accorder l'intégralité des montants demandés. Avec 9,2%, le taux de coupe a été légèrement inférieur à celui de l'année précédente: en 2018, 2,705 millions de francs ont été demandés et 2,443 millions ont été accordés, soit un taux de coupe de 9,7%.

Les sections ont adopté les plans de répartition 2020 lors de l'Assemblée annuelle à l'attention du Comité de l'ASSH, qui les a approuvés lors de sa réunion de septembre. Ces plans sont entrés en vigueur après l'adoption du budget par le Parlement.

Les subsides destinés aux revues et séries représentent 49% des subventions de l'Académie aux sociétés membres. Nombre d'entre elles considèrent en effet la publication de périodiques scientifiques comme leur mission principale. Pour cette raison, l'Académie évalue depuis plusieurs années tous les périodiques selon des critères formels et financiers. Ce contrôle qualité comprend trois parties: l'examen des critères formels, l'utilisation conforme au règlement des fonds accordés et l'état d'avancement de la mise en œuvre des formes de diffusion numérique et de l'Open Access. Ce contrôle annuel a pour but de maintenir et de promouvoir la qualité des publications subventionnées par l'Académie et d'élargir leur diffusion. Une attention particulière est portée aux formes de publication numériques, un projet qui se poursuit depuis plusieurs années (voir chap. I.2).

Outre les périodiques, l'Académie a accordé des subventions pour 86 colloques au cours de l'exercice. Le montant qui leur a été alloué représente 29% du total des subsides destinés aux sociétés membres. En subventionnant 57 projets dans la catégorie Informations disciplinaires (13% des subventions), l'Académie a encouragé la mise en réseau des chercheurs et chercheuses en Suisse, notamment par des bulletins, des newsletters, quatre portails disciplinaires et des projets relatifs à l'évaluation de la qualité et des performances.

L'Académie s'était fixé comme objectif à long terme de promouvoir la collaboration entre les sociétés membres. 11,1% des fonds attribués ont été alloués à de telles demandes de coopération. Au cours de l'exercice sous revue, deux tiers des sociétés membres ont coopéré d'une manière ou d'une autre avec une autre société.

L'ASSH considère ses subventions principalement comme une aide subsidiaire: les sociétés contribuent au financement par des apports propres et des fonds de tiers; au total, cela représente au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH. Les comptes des sociétés membres de l'année dernière montrent que les subventions de l'Académie couvrent environ 30% des charges totales des sociétés. Nous pouvons donc à juste titre parler d'un financement de départ extrêmement réussi, grâce auquel il est possible de mobiliser des millions supplémentaires en faveur des sciences humaines et sociales.

Le travail de milice volontaire et non rémunéré de nombreux membres des sociétés n'est pas comptabilisé. Sans leur engagement, l'Académie et ses membres ne seraient pas en mesure de maintenir leur offre d'activités scientifiques.

Tableau 3
Subsides directs
aux sociétés
membres

	Subsides 2019		Coupes 2019		2018
	demandés	accordés	CHF	pourcentage	accordés
Publications	1 355 597	1 236 745	118 852	8,8	1 231 720
Colloques	871 338	735 860	135 478	15,5	678 300
Informations disciplinaires	326 839	324 245	2 594	0,8	327 865
Entreprises à long terme des sociétés membres	225 500	225 500	0	0,0	205 500
Total	2 779 274	2 522 350	256 924	9,2	2 443 385

2. Requêtes individuelles

Les requêtes individuelles consistent essentiellement en demandes de subsides pour les frais de voyage qui permettent à des chercheurs et chercheuses de la relève de participer activement à des colloques à l'étranger. Dans certains cas individuels justifiés, l'ASSH accorde des subsides à des demandes extraordinaires pour des colloques et des publications ainsi que pour des projets de numérisation et d'Open Access. Les subventions de l'Académie sont des contributions subsidiaires, qui sont généralement destinées à déclencher des fonds supplémentaires de la part d'autres organismes de financement ou des sociétés membres. Les tableaux 3a à 3c fournissent des informations sur les différentes requêtes individuelles reçues et traitées au cours des dernières années. Le nombre de demandes traitées au cours d'une année peut dépasser le nombre de demandes reçues, car des demandes de l'année précédente qui n'ont pas encore été traitées peuvent s'y ajouter.

En 2019, la somme des subventions demandées toutes catégories confondues a connu une légère hausse de 22 945 francs pour atteindre 596 674 francs (contre 573 729 francs l'année précédente), ce qui représente une augmentation de 3,8% (contre 18,9% l'année précédente). Le total des subventions allouées aux requérant·e·s a augmenté de 16 784 francs, soit 3,1%, par rapport à 2018 (24,9%). Le taux de coupe des subventions accordées par rapport aux contributions demandées a légèrement augmenté (de 8,8 à 9,5%).

Contrairement à l'évolution de l'année précédente, au cours de laquelle la catégorie Divers

avait proportionnellement fortement augmenté par rapport aux subsides pour frais de voyage, la répartition des subsides entre les différentes catégories s'est consolidée en 2019. De légères progressions allant de 1 à 2,9% ont été enregistrées pour les périodiques, les publications et les colloques, tandis que les frais de voyage et les contributions pour la catégorie Divers, qui couvre principalement des projets de numérisation, ont perdu respectivement 1,3% et 5,3%.

3. Entreprises de l'Académie

Durant l'exercice sous revue, l'Académie a alloué un total de 10,41 millions de francs pour ses sept entreprises (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Vocabulaires nationaux, Documents Diplomatiques Suisses, Dictionnaire historique de la Suisse, Année Politique Suisse, infoclio.ch et Data and Service Center for the Humanities). La légère augmentation des subsides par rapport à l'année précédente (10,35 millions de francs) est due à la hausse des contributions aux entreprises individuelles, comme prévu dans le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI). Toutefois, les augmentations prévues ont été réduites pour la deuxième fois consécutive par une correction du renchérissement pour les dépenses fédérales faiblement à moyennement liées, de 0,6% en 2019. À notre grande satisfaction, différentes entreprises ont toutefois réussi à obtenir des fonds de tiers considérables.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Requêtes reçues	301	315	336	366	337	561	429
Requêtes traitées	304	319	344	365	341	556	423
Requêtes accordées	270	279	305	308	267	457	356
Requêtes en cours d'examen	0	2	1	13	5	13	4
Requêtes sans suite	34	40	38	57	75	99	67
Requêtes sans suite en %	11,3	12,7	11,0	15,6	22,0	17,6	15,6

Tableau 3a
Évolution des
requêtes in-
dividuelles de
2013 à 2019

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Périodiques	4	4	40 860	40 860	0	0,0
Publications	4	4	42 399	41 800	599	1,4
Colloques	18	16	138 640	114 200	24 440	17,6
Subsides pour frais de voyage	266	234	215 875	189 100	26 775	12,4
Divers	12	12	158 900	154 010	4 890	3,1
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5

Tableau 3b
Subsides deman-
dés et accordés
par secteur en
2019

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8
Total 2017	344	305	465 412	393 023	72 389	15,6
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7
Total 2015	341	267	526 811	401 707	125 104	23,7
Total 2014	556	457	781 118	438 597	342 521	43,9
Total 2013	423	356	675 432	433 692	241 740	35,8

Tableau 3c
Subsides pour
requêtes
individuelles
de 2013 à 2019

4. Publications soutenues par l'ASSH

Les pages suivantes énumèrent toutes les publications des sociétés membres, des entreprises ainsi que des particuliers, qui sont parues au cours de l'exercice avec le soutien de l'ASSH. Les revues et séries des sociétés membres en constituent la majeure partie. L'ASSH considère néanmoins ses subsides principalement comme une aide subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et par la recherche de fonds de tiers. Au total, ces apports représentent au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH (règle des 50%).

Publications des sociétés membres

Section 1

Archéologie Suisse

- as., 4 numéros, auto-éd., Bâle, 2019.
- Annuaire d'Archéologie Suisse, vol. 102, auto-éd., 2019.

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

- Museum Helveticum, 2 numéros, Schwabe, Bâle, 2019.

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

- Orbis Biblicus et Orientalis, vol. 287, 288, 289, Peeters, Louvain, 2019.

Société suisse d'histoire

- arbedo, 4 numéros, 2019 (publication uniquement électronique).
- traverse, 3 numéros, Chronos, Zurich, 2019.
- Itinera, 1 vol., Schwabe, Bâle, 2019.
- Revue suisse d'histoire, 3 numéros, Schwabe, Bâle, 2019.
- Didactica Historica, 1 vol., Éd. Alphil, Neuchâtel, 2019.
- Annuaire suisse d'histoire économique et sociale, vol. 33, Chronos, Zurich, 2019.

- Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, 1 vol., Schwabe, Bâle, 2019.
- Annuaire Généalogie Suisse, vol. 46, auto-éd., 2019.
- Newsletter Généalogie Suisse, 3 numéros, Weibeldruck, Windisch, 2019.

Société suisse d'héraldique

- Archives héraldiques suisses, 1 numéro, Franz Kälin, Einsiedeln, 2019.

Société suisse de numismatique

- Revue Suisse de Numismatique, vol. 4 (1-3), Éd. Alphil, Neuchâtel, 2019.
- Gazette Numismatique Suisse, 4 numéros, rubmedia, Berne, 2019.

Association Suisse Châteaux forts

- Moyen Âge, 4 numéros, Die Medienmacher, Muttentz, 2019.

Association suisse des amis de l'art antique

- Antike Kunst, 1 vol., auto-éd., Bâle, 2019.

Section 2

Société d'histoire de l'art en Suisse

- Art + Architecture en Suisse, 4 numéros, Hofmann Druck, Emmendingen, 2019.

Institut suisse pour l'étude de l'art

- KUNSTmaterial, 1 vol., Scheidegger & Spiess, Zurich, 2019.

Société suisse du théâtre

- MIMOS – Annales suisses du théâtre, vol. 81, Peter Lang, Berne, 2019.

Société suisse de musicologie

- Annales Suisses de Musicologie, vol. 36 (2016), Peter Lang, Berne, 2019.

Association des musées suisses / Conseil international des musées

- La revue suisse des musées, 1 numéro, Hej, Zurich, 2019.
- Normes et standards – Recommandations de l'AMS, 1 numéro, auto-éd., 2019.

Centre national d'information sur le patrimoine culturel

- Schriftenreihe zur Kulturgüter-Erhaltung, 1 vol., Schwabe, Bâle, 2019.
- NIKE-Bulletin, 4 numéros, W. Gassmann, Biel, 2019.

Section 3

Société académique des germanistes suisses

- Schweizer Texte – Neue Folge, vol. 53 (Teil 1 + 2), vol. 55, Chronos, Zurich, 2019.
- Germanistik in der Schweiz, 1 numéro (2018), germanistik.ch, Zurich, 2019.

Collegium Romanicum

- Vox Romanica, 1 vol. (2018), Narr Francke Attempto, Tübingen, 2019.

Société suisse de linguistique

- Bulletin VALS-ASLA, 2 numéros, auto-éd., Neuchâtel, 2019.

Societad Retorumantscha

- Annalas da la Societad Retorumantscha, 1 vol., Druckerei Landquart, 2019.

Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

- figurationen, 2 numéros (2018), 1 numéro, Böhlau, Köln, 2019.
- Bulletin, 1 numéro, auto-éd., 2019.

Association suisse de littérature générale et comparée

- Colloquium Helveticum, 1 vol., Aisthesis, Bielefeld, 2019.

Swiss Association of University Teachers of English

- SPELL, 1 vol., Narr Francke Attempto, Tübingen, 2019.

Société suisse d'études scandinaves

- Beiträge zur Nordischen Philologie, 2 vol., Narr Francke Attempto, Tübingen, 2019.
- Bulletin, 2 numéros, auto-éd., 2019.

Sociedad suiza de estudios hispánicos

- Ispanica Elvetica, 1 vol. (2018), auto-éd., 2019.
- Boletín Hispánico Helvético, 2 vol. (2018), auto-éd., 2019.

Section 4

Société suisse des traditions populaires

- Folklore suisse, 3 numéros, auto-éd., 2019.
- Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 numéros, Chronos, Zurich, 2019.
- Les maisons rurales de Suisse, 3 vol., W. Gassmann, Biel, 2019.
- culture – Schweizer Beiträge zur Kulturwissenschaft, 2 vol., Waxmann, Münster, 2019.

Société suisse d'ethnologie

- Anthropological Theory, 1 numéro (2018), 2 numéros, SAGE, 2019.
- Tsantsa, 1 numéro, Seismo, Zurich, 2019.

Société Suisse-Asie

- Études Asiatiques, 2 numéros, Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2019.
- Mondes de l'Islam, 3 vol., Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2019.
- Mondes de l'Asie sud et central, 3 vol., Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2019.

Société suisse des américanistes

- Bulletin, 1 numéro (2018), auto-éd., 2019.

Société suisse d'études africaines

- Newsletter, 1 numéro, auto-éd., 2019.

Société suisse pour la science des religions

- ASDIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, 1 vol. (2018), auto-éd., Genève, 2019.

Société suisse de philosophie

- Revue de Théologie et de Philosophie, 1 numéro (2018), 4 numéros, auto-éd., 2019.
- dialectica, 2 numéros (2018), 4 numéros, Wiley-Blackwell, Oxford, 2019.
- Studia Philosophica, 1 numéro, Schwabe, Bâle, 2019.

Société suisse de théologie

- Theologische Zeitschrift, 4 numéros, Friedrich Reinhardt, Bâle, 2019.
- Internationale Kirchliche Zeitschrift, 2 numéros (2018), 2 numéros, Stämpfli, Berne, 2019.
- Zwingliana, 1 vol., Theologischer Verl., Zurich, 2019.

Section 5**Société suisse de gestion d'entreprise**

- Die Unternehmung. Swiss Journal of Business Research and Practice, 4 numéros, Nomos, Baden-Baden, 2019.

Société suisse de législation

- LeGes - Législation & Évaluation, 3 numéros (publication uniquement électronique).

Société suisse des juristes

- Revue de droit suisse, 6 numéros, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2019.

Société suisse de droit international

- Revue Suisse de droit international et européen, 1 numéro (2018), 4 numéros, Schulthess Juristische Medien, Zurich, 2019.

Section 6**Société suisse pour la recherche en éducation**

- Revue suisse des sciences de l'éducation, 2 numéros, 2019 (publication uniquement électronique).
- Collection Exploration, 1 vol., Peter Lang, Berne, 2019.

Société suisse de psychologie

- Swiss Journal of Psychology, 4 numéros, Hofgreffe, Berne, 2019.

Association suisse de science politique

- Revue Suisse de Science Politique, 4 numéros, John Wiley & Sons, Oxford, 2019.

Société suisse de sociologie

- Revue suisse de sociologie, 3 numéros, Seismo Press, Zurich, 2019.
- Bulletin, 1 numéro, 2019 (publication uniquement électronique).

Société suisse des sciences de la communication et des médias

- Studies in Communication Sciences, 1 numéro (2018), 1 numéro, USI, Lugano, 2019.

Société suisse d'économie et de sociologie rurale

- Revue Économie et sociologie rurales, 1 vol., Zumsteg Druck, Frick, 2019.

Société suisse de travail social

- Revue suisse de travail social, 2 numéros (2018), Seismo, Zurich, 2019.

Section 7**Association suisse des enseignant·e·s d'université**

- Bulletin, 2 numéros, auto-éd., Berne, 2019.

Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

- Gaia, S1 (éd. spéciale), 4 numéros, oekom, München, 2019.

swisspeace - Fondation suisse pour la paix

- Working Paper, 1 numéro (2018), 2 numéros, auto-éd., 2019.

Société suisse d'éthique biomédicale

- Bioethica Forum, 4 numéros (2018), Schwabe, Bâle, 2019.

swissfuture - Société suisse pour des études prospectives

- swissfuture, 4 numéros, auto-éd., 2019.

Publications des entreprises

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

- Bulletin, 1 numéro (2018), 1 numéro, auto-éd., 2019.

Vocabulaires nationaux

- Glossaire des Patois de la Suisse romande, Fasc. 129, Tome IX, Librairie Droz, Genève, 2019.
- Glossaire des Patois de la Suisse romande, Fasc. 128, Tome VIII, Librairie Droz, Genève, 2019.
- Glossaire des Patois de la Suisse romande, Guide et complément (2018), Librairie Droz, Genève, 2019.
- Glossaire des Patois de la Suisse romande, 119^e et 120^e rapports annuels (2017-2018), Messeiller, Neuenburg, 2019.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 96, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2019.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 95, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2019.
- Repertorio toponomastico ticinese, vol. 35, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2019.
- Luna (le voci), Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2019.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, 190./191. Fascichel, 14. Volum, 2019.

Documents Diplomatiques Suisses Dodis

- Quaderni di Dodis, 2 vol., auto-éd., 2019.

Publications individuelles

- Bachmann-Geiser, Brigitte (2019), Geschichte der Schweizer Volksmusik, Schwabe, Bâle.

Conformément au nouveau droit comptable, l'ASSH publie depuis 2015 des comptes annuels consolidés qui prennent en considération les produits et charges des entreprises. Les chiffres présentés ici se rapportent exclusivement aux charges et produits de l'ASSH avant consolidation. En raison de l'augmentation de la taille de l'Académie, les comptes annuels font l'objet d'une révision ordinaire depuis 2018.

L'ASSH clôture l'exercice 2019 sur un excédent de 59 822 francs (un déficit de 25 450 francs avait été prévu au budget). Avec des charges d'exploitation budgétisées à hauteur de 16,287 millions de francs, l'écart par rapport au budget se monte à -2,3% (avant dissolution et affectation des mises en réserve). Par conséquent, comme les années précédentes, nous pouvons souligner le degré de conformité élevé entre le budget et les comptes annuels.

Les dépenses de l'Académie, subdivisées en neuf catégories, figurent dans le tableau 1 (p. 48). Comme le montre l'aperçu, presque tous les postes ont respecté le budget ou y ont été inférieurs. La réduction des dépenses pour l'association faitière et pour les subsides aux requérant·e·s s'explique notamment par l'annulation ou le report d'activités.

Produits et charges 2019

Au total, quelque 397 734 francs ont été sortis du bilan et de nouvelles mises en réserve pour environ 844 917 francs ont été constituées. Concernant la dissolution de mises en réserve, il s'agit de crédits qui, conformément au règlement financier, échoient et doivent donc être dissous.

La réduction des dépenses résulte en grande partie d'économies ou de travaux planifiés qui n'ont pas été exécutés. Durant l'exercice sous revue, les charges financières ont été nettement inférieures à celles de l'exercice précédent, ce qui est dû en particulier aux bons placements financiers.

Le tableau 2 (p. 48) présente les subsides de l'Académie à ses entreprises. Ils ne tiennent pas compte de la part parfois considérable de fonds de tiers que les entreprises collectent directement.

Le tableau 3 (p. 49) structure les dépenses de l'Académie selon les principales fonctions et les compare aux chiffres de l'exercice précédent. Il en ressort clairement que le budget de l'Académie est un budget de transfert. Plus de 80% des fonds sont transférés aux entreprises et aux domaines scientifiques prioritaires de l'Académie ainsi qu'aux sociétés membres, ou sont mis à disposition pour des activités scientifiques dans l'année à venir. Ce transfert s'effectue dans le cadre du mandat de prestations avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Les coûts pour le Secrétariat général et les autres organes représentent 11,8% des charges totales.

Tableau 1
Charges de
l'Académie
en 2019 par
rapport au
budget 2019

	Budget 2019		Compte de résultat 2019		Différence
	CHF	en %	CHF	en %	en %
Sociétés membres	2 522 350	15,5	2 522 350	15,0	+0,0
Commissions et curatoriums	177 000	1,1	173 786	1,0	-1,8
Entreprises de l'Académie	10 409 600	63,9	10 409 600	62,0	+0,0
Organisation faîtière	786 000	4,8	535 015	3,2	-31,9
Secrétariat général	1 942 000	11,9	1 887 470	11,2	-2,8
Subsides aux requérant·e·s	450 000	2,8	387 971	2,3	-13,8
Total charges d'exploitation	16 286 950		15 916 191	94,8	-2,3
Charges financières	15 000	0,1	31 621	0,2	+110,8
Attribution aux mises en réserve	0	0,0	844 917	5,0	
Total charges financières et extraordinaires	15 000		876 538		
Dépenses totales	16 301 950	100,0	16 792 730	194,8	+3,0
Bénéfice/Perte	-25 450		59 822		
Total	16 276 500		16 852 552		

Tableau 2
Subsides de
l'Académie
à ses entre-
prises en 2019
(par rapport
à l'exercice
précédent)

Entreprises	2019	2018	Changements par rapport à l'année précédente en %
	CHF	CHF	
Documents Diplomatiques Suisses	822 300	791 000	+4,0
Dictionnaire historique de la Suisse	2 066 400	2 027 400	+1,9
infoclio.ch	437 000	440 000	-0,7
ITMS	526 300	520 000	+1,2
Total I	3 852 000	3 778 400	+1,9
Vocabulaires nationaux	5 456 800	5 414 300	+0,8
Année Politique Suisse	600 800	591 300	+1,6
DaSCH	500 000	570 000	-12,3
Total II	6 557 600	6 575 600	
Total entreprises	10 409 600	10 354 000	+0,5

1 Charges et produits 2019

Compte de résultat 2019		en %		Compte de résultat 2018		en %	
Charges pour prestations scientifiques							
Liées à des projets							
Publications	1 236 745		7,3	1 231 720		7,3	
Manifestations	778 769		4,6	687 999		4,1	
Infrastr. de recherche à long terme	225 500		1,3	205 500		1,2	
Encouragement de la relève	203 413		1,2	185 787		1,1	
Coordination	172 363		1,0	155 752		0,9	
Autres travaux scientifiques	324 245		1,9	327 865		1,9	
Entreprises	10 409 600		61,8	10 354 000		61,5	
Thèmes prioritaires de recherche	166 911	13 517 546	1,0	80,2	175 042	13 323 665	1,0
							79,1
Requêtes et projets individuels		172 700	1,0		173 899		1,0
Collaboration internationale							
Sociétés membres	11 859		0,1	11 531		0,1	
Cotisations aux organisations intern.	20 138		0,1	26 159		0,2	
Cotisations à UAI/ESF/ISSC	17 845	49 842	0,1	0,3	18 474	56 165	0,1
							0,3
Activités de politique scientifique							
Académie		40 565	0,2		91 533		0,5
Relations publiques							
Académie		150 445	0,9		138 901		0,8
Secrétariat général et autres organes							
Assemblée annuelle	23 363		0,1	29 013		0,2	
Rapport annuel	20 387		0,1	19 514		0,1	
Organes	27 426		0,2	30 236		0,2	
Affiliations nationales	2 000		0,0	2 000		0,0	
Charges de personnel au Secrétariat général	1 674 869		9,9	1 654 108		9,8	
Autres dépenses au Secrétariat	237 048	1 985 094	1,4	11,8	218 493	1 953 365	1,3
							11,6
Total charges d'exploitation		15 916 191			15 737 527		0,0
							93,4
Divers							
Charges financières	31 621		0,2	283 042		1,7	
Constitution de mises en réserve	844 917		5,0	792 850		4,7	
Excédent de couverture	59 822	936 360	0,4	5,6	33 750	1 109 642	0,2
							6,6
Total		16 852 552	100,0		16 847 169		100,0

Tableau 3 : Structuration des charges de l'ASSH selon les fonctions en 2019 par rapport à 2018 (en francs et en pour-cent)

2 Bilan au 31.12.2019/consolidé – par rapport à l'année précédente

	au 31.12.2019	au 31.12.2018
Actifs		
Actifs courants		
Liquidités	8 430 705.02	6 873 835.46
Fonds de titres	2 829 460.20	4 191 065.00
Créances envers les Académies	42 687.57	37 868.07
Prêts à court terme	0.00	5 000.00
Créances envers les autorités fédérales	30 363.80	41 843.25
Stocks (publications)	1.00	1.00
Actifs transitoires	252 000.40	112 694.30
Total actifs courants	11 585 217.99	11 262 307.08
Actifs immobilisés		
Immobilisations corporelles	7.00	7.00
Total actifs immobilisés	7.00	7.00
Total actifs	11 585 224.99	11 262 314.08
Passifs		
Capitaux étrangers à court terme		
Engagements résultant de livraisons et de prestations	2 956 209.75	2 678 812.15
Engagements auprès de tiers	68 000.00	68 000.00
Approbations de crédits à court terme	1 096 602.66	1 027 224.45
Autres engagements à court terme	68 403.65	166 743.60
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	500 085.44	350 326.29
Total capitaux étrangers à court terme	4 689 301.50	4 291 106.49
Capitaux étrangers à moyen terme		
Approbations de crédits à moyen terme	2 192 915.79	2 280 740.60
Total capitaux étrangers à moyen terme	2 192 915.79	2 280 740.60
Capitaux étrangers à long terme		
Institutions/Projets spéciaux	891 178.64	852 778.64
Nouveaux projets	240 320.65	160 092.70
Mises en réserve		
Mises en réserve pour le Secrétariat général	387 840.25	332 970.25
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	712 428.85	917 870.89
Réserve de fluctuation de valeurs	176 300.00	241 500.00
Total capitaux étrangers à long terme	2 408 068.39	2 505 212.48
Capitaux des fonds		
Fonds Wassmer	1 047 908.06	1 008 182.56
Fonds SIDOS	267 408.96	257 271.66
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 322 318.27	1 272 455.47
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	10 612 603.95	10 349 515.04
Capitaux propres		
Réserve générale d'exploitation	684 028.95	650 279.31
Fonds de tiers pour projets entreprises	127 788.69	127 788.69
Total capitaux propres	811 817.64	778 068.00
Bénéfice ou perte résultant du bilan		
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40
Résultat annuel	59 822.00	33 749.64
Total passifs	11 585 224.99	11 262 314.08

2 Bilan au 31.12.2019/consolidation

Actifs	ASSH y c. entreprises consolidé	ASSH	Entreprises*
Actifs courants	* Entreprises de l'ASSH: ITMS/Dodis/infoclio.ch/DHS/histHub/manuscripts/Vocabulaires nationaux		
Liquidités	8 430 705.02	5 272 903.64	3 157 801.38
Fonds de titres	2 829 460.20	2 829 460.20	0.00
Créances envers les entreprises	0.00	-52 508.79	52 508.79
Créances envers les Académies	42 687.57	42 687.57	0.00
Prêts à court terme	0.00	0.00	0.00
Créances envers les autorités fédérales	30 363.80	30 363.80	0.00
Stocks (publications)	1.00	1.00	0.00
Actifs transitoires	252 000.40	107 191.40	144 809.00
Total actifs courants	11 585 217.99	8 230 098.82	3 355 119.17
Actifs immobilisés			
Immobilisations corporelles	7.00	2.00	5.00
Total actifs immobilisés	7.00	2.00	5.00
Total actifs	11 585 224.99	8 230 100.82	3 355 124.17
Passifs			
Capitaux étrangers à court terme			
Engagements résultant de livraisons et de prestations	2 956 209.75	2 956 209.75	0.00
Engagements auprès de tiers	68 000.00	68 000.00	0.00
Comptes courants ASSH pour entreprises	0.00	0.00	0.00
Approbations de crédits à court terme	1 096 602.66	646 026.81	450 575.85
Autres engagements à court terme	68 403.65	66 736.75	1 666.90
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	500 085.44	92 131.80	407 953.64
Total capitaux étrangers à court terme	4 689 301.50	3 829 105.11	860 196.39
Capitaux étrangers à moyen terme			
Approbations de crédits à moyen terme	2 192 915.79	545 206.80	1 647 708.99
Total capitaux étrangers à moyen terme	2 192 915.79	545 206.80	1 647 708.99
Capitaux étrangers à long terme			
Institutions/Projets spéciaux	891 178.64	891 178.64	0.00
Nouveaux projets	240 320.65	240 320.65	0.00
Mises en réserve			
Mises en réserve pour le Secrétariat général	387 840.25	387 840.25	0.00
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	712 428.85	0.00	712 428.85
Réserve de fluctuation de valeurs	176 300.00	176 300.00	0.00
Total capitaux étrangers à long terme	2 408 068.39	1 695 639.54	712 428.85
Capitaux des fonds			
Fonds Wassmer	1 047 908.06	1 047 908.06	0.00
Fonds SIDOS	267 408.96	267 408.96	0.00
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 322 318.27	1 315 317.02	7 001.25
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	10 612 603.95	7 385 268.47	3 227 335.48
Capitaux propres			
Réserve générale d'exploitation	684 028.95	684 028.95	0.00
Fonds de tiers pour projets entreprises	127 788.69	0.00	127 788.69
Total capitaux propres	811 817.64	684 028.95	127 788.69
Bénéfice ou perte résultant du bilan			
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Résultat annuel	59 822.00	59 822.00	0.00
Total passifs	11 585 224.99	8 230 100.82	3 355 124.17

3 Compte de résultat 2019/consolidé – par rapport à l'année précédente

	2019	2018
Produits		
Produits de livraisons et de services		
Contributions de la Confédération	16 093 000.00	15 848 400.00
Contributions d'autres organisations	1 401 039.60	1 796 641.15
Produits de ventes et de prestations	99 687.60	102 295.91
Total produits	17 593 727.20	17 747 337.06
Charges		
Charges pour prestations scientifiques		
Publications	-1 262 256.06	-1 365 714.70
Manifestations scientifiques	-806 271.90	-734 159.35
Collaboration internationale	-51 080.85	-58 819.35
Infrastructures de recherche à long terme	-549 745.00	-533 365.00
Encouragement de la relève	-203 412.57	-185 787.45
Vocabulaires nationaux	-5 176 890.00	-5 190 142.00
Coordination des activités scientifiques	-212 928.05	-247 284.13
Année Politique Suisse et DaSCH	-1 100 800.00	-1 161 300.00
Thèmes prioritaires de recherche	-166 911.25	-175 041.85
Autres prestations scientifiques	-609 848.70	-769 271.57
Total prestations scientifiques	-10 140 144.38	-10 420 885.40
Charges de personnel	-5 985 283.15	-6 112 467.65
Total charges de personnel	-5 985 283.15	-6 112 467.65
Autres charges d'exploitation		
Charges de locaux	-370 897.65	-371 314.60
Technologies de l'information et de la communication	-302 741.09	-567 292.86
Meubles et autres charges d'équipement	-5 832.45	-11 949.35
Frais d'exploitation	-80 707.89	-103 755.88
Comité, Assemblée annuelle, révision	-105 553.85	-116 460.90
Communication et relations publiques	-195 406.36	-169 545.31
Frais de consultation	-13 833.35	-34 553.95
Total autres charges d'exploitation	-1 074 972.64	-1 374 872.85
Total charges activités d'exploitation	-17 200 400.17	-17 908 225.90
Résultats financiers		
Charges financières	-34 342.67	-289 638.28
Produits financiers	248 205.99	418 619.09
Total résultats financiers	213 863.32	128 980.81
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Charges extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-1 390 725.45	-2 685 983.50
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	843 357.10	2 751 641.17
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-547 368.35	65 657.67
Résultat annuel	59 822.00	33 749.64
Total charges et produits	0.00	0.00

3 Compte de résultat 2019/consolidation

Produits	ASSH y c. entreprises consolidé	ASSH (contribution de base)	Entreprises*
Produits de livraisons et de services	*Entreprises de l'ASSH : ITMS/Dodis/infoclio.ch/DHS/histHub/manuscrits/Vocabulaires nationaux		
Contributions de la Confédération	16 093 000.00	6 650 200.00	9 442 800.00
Contributions d'autres organisations	1 401 039.60	4 552.76	1 396 486.84
Produits de ventes et de prestations	99 687.60	89 517.50	10 170.10
Contributions de l'ASSH en faveur de l'ITMS et infoclio.ch (à partir de la contribution de base)	0.00	-963 300.00	963 300.00
Total produits	17 593 727.20	5 780 970.26	11 812 756.94
Charges			
Charges pour prestations scientifiques			
Publications	-1 262 256.06	-1 236 745.00	-25 511.06
Manifestations scientifiques	-806 271.90	-778 768.85	-27 503.05
Collaboration internationale	-51 080.85	-49 842.45	-1 238.40
Infrastructures de recherche à long terme	-549 745.00	-549 745.00	0.00
Encouragement de la relève	-203 412.57	-203 412.57	0.00
Vocabulaires nationaux	-5 176 890.00	0.00	-5 176 890.00
Coordination des activités scientifiques	-212 928.05	-212 928.05	0.00
Année Politique Suisse et DaSCH	-1 100 800.00	-3 500.00	-1 097 300.00
Thèmes prioritaires de recherche	-166 911.25	-166 911.25	0.00
Autres prestations scientifiques	-609 848.70	-172 700.00	-437 148.70
Total prestations scientifiques	-10 140 144.38	-3 374 553.17	-6 765 591.21
Charges de personnel	-5 985 283.15	-1 674 869.15	-4 310 414.00
Total charges de personnel	-5 985 283.15	-1 674 869.15	-4 310 414.00
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux	-370 897.65	-122 796.45	-248 101.20
Technologies de l'information et de la communication	-302 741.09	-37 043.20	-265 697.89
Meubles et autres charges d'équipement	-5 832.45	-1 926.10	-3 906.35
Frais d'exploitation	-80 707.89	-37 372.36	-43 335.53
Comité, Assemblée annuelle, révision	-105 553.85	-97 623.75	-7 930.10
Communication et relations publiques	-195 406.36	-150 444.81	-44 961.55
Frais de consultation	-13 833.35	-13 462.50	-370.85
Total autres charges d'exploitation	-1 074 972.64	-460 669.17	-614 303.47
Total charges activités d'exploitation	-17 200 400.17	-5 510 091.49	-11 690 308.68
Résultats financiers			
Charges financières	-34 342.67	-31 620.82	-2 721.85
Produits financiers	248 205.99	248 205.99	0.00
Total résultats financiers	213 863.32	216 585.17	-2 721.85
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période			
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 390 725.45	-826 770.00	-563 955.45
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	843 357.10	399 128.06	444 229.04
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-547 368.35	-427 641.94	-119 726.41
Résultat annuel	59 822.00	59 822.00	0.00
Total charges et produits	0.00	0.00	0.00

4 Compte de flux d'espèces 2019

Montants en CHF	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Résultat annuel (avant attribution au capital de l'organisation)	59 822.00	33 749.64
Variation des capitaux des fonds	49 862.80	-12 931.75
Variation des réserves d'exploitation	0.00	-4 151.12
Variation des mises en réserve	-215 772.04	-308 705.44
Variation des créances sur livraisons et prestations	-4 819.50	-5 189.85
Variation des emprunts à l'actif	5 000.00	-5 000.00
Variation des autres créances à court terme	11 479.45	-27 258.70
Variation des actifs transitoires	-139 306.10	-101 798.50
Variation des engagements des crédits des plans de répartition	277 397.60	66 115.15
Variation des autres engagements à court terme	-28 961.74	321 471.26
Variation des autres engagements à moyen terme	-87 824.81	172 376.34
Variation des engagements à long terme	118 627.95	-224 731.75
Variation des passifs transitoires	149 759.15	64 159.29
Flux d'espèces découlant de l'activité d'exploitation	195 264.76	-31 895.43
Investissements en immobilisations corporelles	0.00	0.00
Investissements en immobilisations financières	0.00	-3 139 976.00
Désinvestissements en immobilisations financières	1 361 604.80	0.00
Investissements en immobilisations incorporelles	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité d'investissement	1 361 604.80	-3 139 976.00
Variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité de financement	0.00	0.00
Variation des liquidités	1 556 869.56	-3 171 871.43
Preuve variation des liquidités		
Liquidités au 1 ^{er} janvier	6 873 835.46	10 045 706.89
Liquidités au 31 décembre	8 430 705.02	6 873 835.46
Variation des liquidités	1 556 869.56	-3 171 871.43

5 Annexe

Annexe au 31.12.2019 – Bilan consolidé ASSH et institutions**Principes régissant l'établissement des comptes annuels / Continuité dans la présentation**

Les comptes annuels se rapportent tant au domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mandat de base), qu'aux institutions ou projets relevant juridiquement de l'association :

- Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
- Documents Diplomatiques Suisses (Dodis)
- infoclio.ch
- Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
- Consortium Historicum / Projet « histHub »
- Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse
- Vocabulaires nationaux

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat**Actifs immobilisés**

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologies de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ».

Approbations de crédits

Les crédits approuvés par le Comité sont comptabilisés à la date de leur approbation. Ils sont retenus pendant trois ans au maximum. Les projets qui seront clôturés dans les douze prochains mois sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme ». Les approbations de crédits à moyen terme concernent des projets qui doivent être achevés au cours des 24 mois suivant la clôture du bilan, tandis que les engagements qui portent sur des projets durant plus de 24 mois figurent sous le poste « Capitaux étrangers à long terme ».

Fonds Wassmer

	2019	2018
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	1 008 182.56	1 018 489.15
Résultat financier	39 725.50	-10 306.59
Solde au 31 décembre	<u>1 047 908.06</u>	<u>1 008 182.56</u>

5 Annexe

Fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS ne dispose pas de règlement propre. Lors de la liquidation de la fondation SIDOS, l'association Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH s'est engagée à financer un éventuel renchérissement des rentes perçues par les bénéficiaires de rentes de l'ancienne fondation SIDOS vis-à-vis de la Caisse fédérale des pensions.

Les produits issus des placements en capitaux sont crédités chaque année au prorata au fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS. Le fonds SIDOS a évolué comme suit :

	2019	2018
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	257 271.66	259 896.82
Résultat financier	10 137.30	-2 625.16
Solde au 31 décembre	<u>267 408.96</u>	<u>257 271.66</u>

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'ITMS)

	2019	2018
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	7 001.25	7 001.25
Solde au 31 décembre	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période Attributions mises en réserve ASSH	2019 CHF	2018 CHF
Future Earth/Proclim contribution spéciale	15 000.00	15 000.00
Académies suisses, cotisation Horizonte	15 000.00	25 000.00
Académies suisses, Nuit des Musées	7 500.00	
Contribution Public Health Conference 2020	5 000.00	
Contribution Thesaurus Linguae Latinae et Dictionnaire du latin médiéval	94 000.00	80 000.00
Contribution Bibel und Orient, Lexikon Iconography		80 000.00
Projets de numérisation (Monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Dictionnaire de la musique, etc.)	100 000.00	75 000.00
Open Access/projets de rétronumérisation	60 000.00	67 000.00
Relaunch site Internet sciences-arts		13 570.00
Subside fondation d'une revue Open Access	20 000.00	
Vitrocentre projets digitaux	60 000.00	39 000.00
Traditions populaires, numérisation de la bibliothèque		40 000.00
Christian Suter, rapport social	20 000.00	
Fonds Sustainable Development Goals	50 000.00	
Crédit déficit pour le Dictionnaire historique de la Suisse DHS		80 000.00
Contribution spéciale pour le déménagement du DHS	50 000.00	
Charges d'exploitation Metagrid	60 000.00	60 000.00
Contribution pour « Dodis goes xml »	30 000.00	
Colloque Ageing Society	30 000.00	
ENRESSH-Day	5 500.00	
Traduction de l'étude « La pression de la tertiarisation »	6 400.00	
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds		202 280.40
Mise en réserve pour plans de répartition suite aux coupes des subsides	57 500.00	
Nouveau système électronique pour soumission des requêtes	82 000.00	
Nouveau logiciel pour les finances et les RH	15 000.00	
Mise en réserve pour obligations financières générales	10 000.00	16 000.00
Mise en réserve pour jubilés de service	18 870.00	
Réserve pour droits aux vacances des collaborateurs	15 000.00	
Couverture du déficit infoclio.ch	18 147.40	
./.Déduction faite de la compensation interne (consolidation infoclio.ch)	-18 147.40	
Total attribution mises en réserve ASSH	826 770.00	792 850.40
Attributions mises en réserve (entreprises)		
Attribution mise en réserve pour ITMS	42 740.45	133 548.46
Attribution mise en réserve pour Dodis	47 164.46	22 550.09
Attribution mise en réserve pour histHub	57 437.05	
Attribution mise en réserve pour Vocabulaires nationaux	416 613.49	1 737 034.55
Total attributions mises en réserve (entreprises)	563 955.45	1 893 133.10
Total charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	1 390 725.45	2 685 983.50
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Reprise sur mises en réserve ASSH		
Crédits restants des plans de répartition des années précédentes	281 417.75	270 249.75
Dissolution crédits à moyen terme (crédits restants requêtes individ.)	5 019.65	15 224.10
Dissolution crédits à long terme (échus, plus de trois ans)	19 023.25	51 649.90
Transformation locaux DHS (dissolution partielle)		50 517.00
Projets migration/Islam		16 403.31
Corpus Vitrearum, catalogue Vitrosearch		50.00
Dissolution crédits commissions et curatoriums (échus, plus de 3 ans)		44 887.11
Dissolution réserve congé maternité	20 000.00	
Dissolution partielle réserve site Internet ASSH	15 028.20	
Dissolution réserve série « Les multiples facettes du patrimoine culturel »	2 179.85	
Remboursements divers	1 394.26	14 276.18
Dissolution partielle réserve de fluctuation de valeur	65 200.00	
./.Déduction faite de la part en faveur des Fonds Wassmer et SIDOS	-10 134.90	21 295.45
Total reprise sur mises en réserve ASSH	399 128.06	463 257.35

Total extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Dissolution des mises en réserve (entreprises/projets)		
Dissolution mise en réserve ITMS	14 716.80	30 096.25
Dissolution mise en réserve infoclio.ch		48 722.80
Dissolution mise en réserve DHS	270 346.95	649 581.69
Remboursements divers du DHS		900.00
Dissolution mise en réserve Catalogage manuscrits	16 927.10	13 906.27
Dissolution mise en réserve Vocabulaires nationaux		1 443 168.35
Remboursements de projets des Vocabulaires nationaux	142 238.19	90 657.05
Dissolution mise en réserve histHub		11 351.41
Total dissolution des mises en réserve (entreprises/projets)	444 229.04	2 288 383.82
Total produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	843 357.10	2 751 641.17

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2019, l'association employait 80 personnes au total pour 48,5 équivalents plein temps. Fin 2018, ces chiffres étaient de 84 personnes pour 51,1 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien », Laupenstrasse 7, 3008 Berne

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », l'association est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et charges. Le bail à loyer a été conclu le 1^{er} avril 2015 pour une durée fixe de dix ans, et peut être résilié pour la première fois au 31 mars 2025 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel s'élève à 533 820 francs plus un acompte de 70 840 francs pour les frais de chauffage et les charges, soit au total 604 660 francs (604 660 francs en 2018).

Le montant des loyers dus pour les dix ans est de 6 046 600 francs, dont 3 174 465 francs exigibles au 31 décembre 2019.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2019, les engagements envers la caisse de pension PUBLICA se montaient à 81 484.40 francs (2018 : 90 288.15 francs).

Évaluation des risques

Dans le cadre du SCI (système de contrôle interne), la direction est tenue de procéder périodiquement à des évaluations suffisantes des risques et de prendre les éventuelles mesures qui s'imposent pour réduire à un niveau non significatif le risque d'une présentation erronée des états financiers.

Rapport de gestion

Le financement principal de l'ASSH est garanti pour l'année 2020 en raison de la convention de prestations conclue avec le SEFRI. D'un point de vue juridique, ces subventions reposent sur l'article 4 de la LERI, la « Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation », dans laquelle l'ASSH est citée nommément.

Les Académies suisses (a+) ont soumis au SEFRI leur planification pluriannuelle pour la période 2021 à 2024. Toutefois, le Parlement ne votera le budget correspondant de la Confédération que vers la fin de l'année 2020. Par conséquent, la nouvelle convention de prestations ne sera pas disponible avant fin 2020.

Par ailleurs, il existe des financements de projets à long terme (entre autres, par le Fonds national suisse, swissuniversities, le DFAE et des coopérations avec des administrations cantonales dans le domaine de la recherche).

En outre, nous vous renvoyons au rapport correspondant fourni au chapitre II.3 du présent rapport annuel.

6 Rapport de l'organe de révision

Tel. +41 31 327 17 17
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Vorstandes

Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

6 Rapport de l'organe de révision

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bern, 26. Februar 2020

BDO AG

Thomas Stutz

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

i.V. Marco Vogel

7 Subsidies aux sociétés membres

	CHF
Section 1 : sciences historiques et archéologiques	
Archéologie Suisse	131 000.00
Association suisse pour l'étude de l'Antiquité	81 520.00
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien	47 800.00
Société suisse d'histoire	244 700.00
Société suisse d'héraldique	22 000.00
Société suisse de numismatique	22 800.00
Association suisse Châteaux forts	68 000.00
Société suisse de recherches en symbolique	4 750.00
Association suisse des amis de l'art antique	58 000.00
Section 2 : arts, musique et spectacles	
Société d'histoire de l'art en Suisse	120 000.00
Institut suisse pour l'étude de l'art	50 800.00
Société suisse du théâtre	14 900.00
Association suisse des historiennes et historiens de l'art	40 000.00
Société suisse de musicologie	44 150.00
Association des musées suisses / Conseil international des Musées	42 500.00
Centre national d'information sur le patrimoine culturel	45 000.00
Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin	42 000.00
Section 3 : sciences du langage et littératures	
Société académique des germanistes suisses	65 920.00
Collegium Romanicum	24 400.00
Swiss Association of University Teachers of English	22 000.00
Société suisse de linguistique	62 200.00
Société suisse d'études scandinaves	6 900.00
Società Retorumantscha	10 000.00
Société académique suisse d'étude de l'Europe orientale	5 000.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	33 800.00
Association suisse de littérature générale et comparée	9 900.00
Association suisse des études nord-américaines	9 145.00
Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture	17 000.00
Institut suisse Jeunesse & Médias	20 000.00
Section 4 : cultures et anthropologie	
Société suisse des traditions populaires	34 500.00
Société Suisse-Asie	30 100.00
Société suisse d'ethnologie	111 700.00
Société suisse des américanistes	33 000.00
Société suisse d'études africaines	25 700.00
Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique	11 600.00
Société suisse pour la science des religions	12 650.00
Société suisse de philosophie	53 000.00
Société suisse de théologie	31 700.00
Société suisse d'études juives	1 000.00
Société suisse d'études genre	13 100.00

7 Subsidies aux sociétés membres

Section 5 : sciences économiques et droit

Société suisse d'économie et de statistique	37 000.00
Société suisse de statistique	13 000.00
Société suisse de gestion d'entreprise	15 000.00
Société suisse de législation	14 000.00
Société suisse des juristes	46 000.00
Société suisse de droit international	12 875.00

Section 6 : sciences sociales

Société suisse pour la recherche en éducation	64 160.00
Société suisse des sciences administratives	29 000.00
Société suisse de psychologie	25 850.00
Association suisse de science politique	69 000.00
Société suisse de sociologie	74 050.00
Société suisse des sciences de la communication et des médias	26 300.00
Association suisse de politique sociale	6 200.00
Société suisse d'économie et de sociologie rurale	13 700.00
Société suisse de travail social	10 000.00

Section 7 : science – technique – société

Association suisse des enseignant·e·s d'université	10 000.00
Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie	15 680.00
swisspeace – Fondation suisse pour la paix	23 000.00
Société suisse d'éthique biomédicale	33 800.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	0
swissfuture – Société suisse pour des études prospectives	34 000.00

8 Cotisations aux organisations internationales

En 2019 l'ASSH a versé des montants aux organisations internationales suivantes (pour un total de 37 983.80 francs).

Association française pour l'étude de l'âge de fer, Paris (AFEAF)
 Basis Wien (EAN)
 College Art Association, New York City (CAA)
 Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
 Comité international des sciences historiques (CISH)
 Commission internationale d'histoire et d'études du Christianisme (CIHEC)
 Commission internationale de la numismatique (INC)
 Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts
 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
 Europa Nostra
 European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)
 European Association for American Studies (EAAS)
 European Association for the Study of Religions (EASR)
 European Association of History Educators (Euroclio)
 European Educational Research Association (EERA)
 European Rural History Organisation (EURHO)
 European Society for the Study of English (ESSE)
 European Sociological Association (ESA)
 Europäische Task Force für die Förderung des Lesens (EURead)
 Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC)
 Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)
 Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
 Institut international des sciences administratives, Bruxelles (IISA)
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
 International Foundation for Art Research (IFAR)
 International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
 Internationale Gesellschaft Artes Renascentes
 International Association for the History of Religions (IAHR)
 International Commission of Military History (ICMH)
 International Council of Museums (ICOM)
 International Economic History Association (IEHA)
 International Musicological Society (IMS)
 International Political Science Association (IPSA)
 International Research Society for Children's Literature (IRSCCL)
 International Social Science Council (ISSC)
 International Society for Intellectual History (ISIH)
 International Sociological Association (ISA)
 International Statistical Institute (ISI)
 Internationaler Verein für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
 Répertoire international des sources musicales (RISM)
 Société de l'histoire de l'art français, Paris
 Société Française d'Étude de la Céramique Antique en Gaule (SFEACAG)
 Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD)
 Society for Renaissance Studies (SRS)
 The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works (AIC)
 The Walpole Society
 Union académique internationale (UAI)
 Verband der Restauratoren, Bonn (VDR)
 Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz
 West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.

1. Comité et Bureau

L'Assemblée des délégué·e·s 2019 a élu trois nouveaux membres du Comité le 25 mai à Berne: Yasmina Foehr-Janssens, professeure de littérature française médiévale à l'Université de Genève (en tant que représentante de la section 3), Laura Bernardi, professeure de sociologie et de démographie à l'Université de Lausanne (en tant que représentante de la section 6), et Daniel Perrin, directeur du département de linguistique appliquée de la ZHAW Winterthur (en tant que membre ad personam). Ils succèdent respectivement à Jacques Moeschler, Pascal Sciarini et Uwe Justus Wenzel, qui ont quitté le Comité.

Ont été réélu·e·s pour un nouveau mandat de trois ans: Jean-Jacques Aubert (président), Susanne Bickel (représentante de la section 1), Cristina Urchueguía (vice-présidente et représentante de la section 2), Michael Stauffacher (représentant de la section 7) et André Holenstein (membre ad personam). Antoinette Weibel (représentante de la section 5) a été élue au Bureau lors de la séance du Comité de septembre. En 2019, le Comité s'est réuni quatre fois et le Bureau deux fois.

Les activités prioritaires du Bureau et du Comité au cours de l'année écoulée (en plus des affaires régulières) ont été la révision partielle des statuts, la demande d'adhésion du Groupe suisse de criminologie, l'élaboration et l'adoption de la prise de position «Recommandations pour une promotion efficace des sciences humaines et sociales» et l'évaluation des Vocabulaires nationaux.

Membres du Comité

Prof. Jean-Jacques Aubert*
Président
jean-jacques.aubert@unine.ch

Prof. Cristina Urchueguía*
Vice-présidente
urchueguia@musik.unibe.ch

Prof. Sibylle Hofer*
Trésorière
sibylle.hofer@rhist.unibe.ch

Prof. Laura Bernardi
laura.bernardi@unil.ch

Prof. Samantha Besson
samantha.besson@unifr.ch

Prof. Susanne Bickel*
s.bickel@unibas.ch

Prof. Claudine Burton-Jeangros
claudine.jeangros@unige.ch

Prof. Carmen Cardelle de Hartmann
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Prof. Danielle Chaperon
danielle.chaperon@unil.ch

Prof. Yasmina Foehr-Janssens
yasmina.foehr@unige.ch

Prof. Sara Garau
sara.garau@usi.ch

Prof. André Holenstein
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Prof. Marc-Antoine Kaeser
marc-antoine.kaeser@unine.ch

Prof. Gerhard Lauer
gerhard.lauer@unibas.ch

Dr Daniel Marti
daniel.marti@sbfi.admin.ch

Prof. Daniel Perrin
daniel.perrin@zhaw.ch

Prof. Michael Stauffacher
michael.stauffacher@usys.ethz.ch

Prof. Bernhard Tschofen
tschofen@isek.uzh.ch

Prof. Antoinette Weibel*
antoinette.weibel@unisg.ch

* Membre du Bureau

2. Sociétés membres / sections*

L'ASSH compte 61 sociétés membres, qui sont regroupées en sept sections. 56 délégué·e·s de 43 sociétés membres ont participé à l'Assemblée des délégué·e·s le 25 mai à Berne. Ils ont notamment élu trois nouveaux membres du Comité et une nouvelle membre d'honneur, réélu cinq membres du Comité pour un mandat supplémentaire, et accepté à l'unanimité une révision formelle des statuts.

Les différentes sections se sont réunies avant l'Assemblée des délégué·e·s pour les séances de section, au cours desquelles elles ont notamment approuvé, à l'intention du Comité, les plans de répartition de 2020, dans lesquels sont fixés les crédits-cadres accordés aux sociétés membres (voir ch. III). La section 5 s'est en outre prononcée en faveur de la demande d'adhésion du Groupe suisse de criminologie (GSC) à l'Académie.

Lors de la Conférence des président·e·s, qui a eu lieu la veille de l'Assemblée des délégué·e·s, la pertinence et la visibilité des sciences humaines et sociales dans la société ont été discutées sur la base de la prise de position de l'ASSH « Recommandations pour une promotion efficace des sciences humaines et sociales à l'intention des acteurs et des organes du domaine FRI ».

Section 1 : sciences historiques et archéologiques

Archéologie Suisse

Année de fondation : 1907

Affiliation ASSH : 1946

Président : Dr Thomas Reitmaier

Secrétaire générale : Dr Ellen Thiermann Zangger

Délégué·e·s 2019 : Dr Urs Niffeler,

Dr Ellen Thiermann Zangger

www.archaeologischeschweiz.ch

Société suisse d'histoire

Année de fondation : 1841

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Sacha Zala

Secrétaire général : Dr Flavio Eichmann

Délégué·e·s 2019 : Prof. Sacha Zala, Peppina Beeli

www.sgg-ssh.ch

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

Année de fondation : 1943

Affiliation ASSH : 1948

Présidente : Prof. Karin Schlapbach

Secrétariat : Dr Arlette Neumann-Hartmann

Délégué·e·s 2019 : Prof. Karin Schlapbach,

Prof. Andreas Victor Walser

www.sagw.ch/svaw

Société suisse d'héraldique

Année de fondation : 1891

Affiliation ASSH : 1956

Président : Prof. Olivier Furrer

Secrétariat : Dr Sarah Keller

Délégué 2019 : Prof. Olivier Furrer

www.schweiz-heraldik.ch

Société suisse de numismatique

Année de fondation : 1879

Affiliation ASSH : 1956

Président : Ueli Friedländer

Secrétariat : Nicole Schacher

Délégué 2019 : Ueli Friedländer

www.numisuisse.ch

Association suisse des amis de l'art antique

Année de fondation : 1956

Affiliation ASSH : 1963

Présidente : Prof. Elena Mango

Déléguée 2019 : Prof. Elena Mango

www.antikekunst.ch

Association suisse Châteaux forts

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1974
 Président : Dr Daniel Gutscher
 Secrétariat : Thomas Bitterli-Waldvogel
 Délégué 2019 : Dr Daniel Gutscher
www.burgenverein.ch

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1981
 Président : Prof. Mirko Novák
 Secrétariat : Marcia Bodenmann
 Délégué 2019 : Prof. Hans Ulrich Steymans
www.sgoa.ch

Société suisse de recherches en symbolique

Année de fondation : 1983
 Affiliation ASSH : 1993
 Président : Prof. em. Dr Paul Michel
 Déléguée 2019 : Dr Ursula Ganz-Blättler
www.symbolforschung.ch

Section 2 : arts, musique et spectacles**Société d'histoire de l'art en Suisse**

Année de fondation : 1880
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Nicole Pfister Fetz
 Directrice : Nicole Bauermeister
 Secrétariat : Denise Corpataux
 Délégué-e-s 2019 : –
www.gsk.ch

Société suisse de musicologie

Année de fondation : 1915
 Affiliation ASSH : 1948
 Présidente : Prof. Cristina Urchueguía
 Bureau : Isabelle Bischof, Benedict Zemp
 Délégué-e-s 2019 : –
www.smg-ssm.ch

Société suisse du théâtre

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1963
 Co-présidence : Paola Gilardi, Dr Yvonne Schmidt
 Bureau : Céline Wenger
 Délégué-e-s 2019 : Dr Yvonne Schmidt,
 PD Dr Michael Groneberg
www.sagw.ch/sgtk

Institut suisse pour l'étude de l'art

Année de fondation : 1951
 Affiliation ASSH : 1971
 Présidente : Anne Keller Dubach
 Directeur : PD Dr Roger Fayet
 Secrétariat : Julia Tutschek
 Délégué 2019 : PD Dr Roger Fayet
www.sik-isea.ch

Association suisse des historiennes et historiens de l'art

Année de fondation : 1976
 Affiliation ASSH : 1982
 Présidente : Marianne Burki
 Bureau : Catherine Nuber
 Déléguées 2019 : Catherine Nuber,
 Angelica Tschachtli
www.vkks.ch

Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1991
 Président : Conseiller d'État Jean-François Steiert
 Directrice : Dr Cordula M. Kessler
 Secrétariat : Noemy Heimann
 Délégué-e-s 2019 : –
www.nike-kulturerbe.ch

**Association des musées suisses AMS/
Conseil international des musées ICOM
Suisse**

Année de fondation : 1957
Affiliation ASSH : 2003/1966
Présidente AMS : Isabelle Raboud-Schüle
Président ICOM Suisse : Dr Tobia Bezzola
Secrétariat (AMS/ICOM Suisse):
Catherine Schott
Délégué 2019 : Stefan Zollinger
www.museums.ch

**Fondation de la Bibliothèque
Werner Oechslin**

Année de fondation : 1998
Affiliation ASSH : 2000
Président : Prof. Gerhard Schmitt
Directeur : Prof. Werner Oechslin
Secrétariat : Monika Heinrich
Délégué 2019 : Prof. Werner Oechslin
www.bibliothek-oeschlin.ch

**Section 3 : sciences du langage et
littératures**

**Société académique des germanistes
suisses**

Année de fondation : 1940
Affiliation ASSH : 1946
Président : Prof. Daniel Müller Nielaba
Secrétariat : Irmgard Thiel
Délégué 2019 : PD Dr Robert Schöller
www.sagg.ch

Collegium Romanicum

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Président : Prof. Alain Corbellari
Secrétariat : Prof. Marion Vuagnoux-Uhlig
Délégué-e-s 2019 : –
www.sagw.ch/collegium-romanicum

**Swiss Association of University Teachers
of English**

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Anita Auer
Bureau : Dr Nicole Studer-Joho,
Dr Martin Mühlheim
Déléguée 2019 : Prof. Anita Auer
www.sagw.ch/saute

Société suisse de linguistique

Année de fondation : 1947
Affiliation ASSH : 1948
Président : Prof. Didier Maillat
Secrétariat : Dr Manuel Widmer
Délégués 2019 : Prof. Balthasar Bickel,
Prof. Martin Luginbühl
www.sagw.ch/ssg

Société suisse d'études scandinaves

Année de fondation : 1961
Affiliation ASSH : 1966
Présidente : Prof. Lena Rohrbach
Secrétariat : Lea Baumgarten, Ragnheiður
Maren Hafstað
Déléguée 2019 : Prof. Lena Rohrbach
www.sagw.ch/sgss

Società Retorumantscha

Année de fondation : 1885
Affiliation ASSH : 1966
Président : Dr Cristian Collenberg
Secrétariat : Alexa Pelican, Brida Sac
Délégué-e-s 2019 : –
www.drg.ch

**Société académique suisse d'étude
de l'Europe orientale**

Année de fondation : 1967
Affiliation ASSH : 1971
Présidente : Prof. Korine Amacher
Déléguée 2019 : Dr Ursula Stohler
www.sagw.ch/sags

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 1969
 Présidente : Prof. Itz'ial López Guil
 Secrétariat : Cristina Albizu
 Délégué-e-s 2019 : –
www.sagw.ch/sseh

Association suisse de littérature générale et comparée

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1982
 Président : Prof. Thomas Hunkeler
 Délégué-e-s 2019 : –
www.sagw.ch/sgavl

Association suisse des études nord-américaines

Année de fondation : 1978
 Affiliation ASSH : 1985
 Président : Prof. Philipp Schweighauser
 Secrétariat : PD Dr Julia Straub
 Délégué 2019 : Dr Scott Loren
www.sagw.ch/sanas

Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

Année de fondation : 1981
 Affiliation ASSH : 1987
 Président : Prof. Hans-Georg von Arburg
 Délégué 2019 : Prof. Hans-Georg von Arburg
www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

Institut suisse Jeunesse & Médias

Année de fondation : 1968
 Affiliation ASSH : 1993
 Présidente : Regine Aeppli
 Bureau : Dr Anita Müller
 Déléguée 2019 : Dr Anita Müller
www.sikjm.ch

Section 4 : cultures et anthropologie**Société suisse des traditions populaires**

Année de fondation : 1896
 Affiliation ASSH : 1946
 Président : Dr Marius Risi
 Bureau : Sibylle Meier
 Délégué-e-s 2019 : Dr Marius Risi,
 Dr Sabine Eggmann
www.volkskunde.ch

Société suisse de philosophie

Année de fondation : 1940
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Guenda Bernegger
 Déléguée 2019 : Guenda Bernegger
www.sagw.ch/philosophie

Société Suisse-Asie

Année de fondation : 1939
 Affiliation ASSH : 1954
 Président : Prof. Wolfgang Behr
 Bureau : Prof. Simone Müller
 Délégué 2019 : Prof. Wolfgang Behr
www.sagw.ch/asiengesellschaft

Société suisse des américanistes

Année de fondation : 1949
 Affiliation ASSH : 1965
 Présidente : Prof. Aline Helg
 Secrétariat : Prof. Graziella Moraes Silva
 Déléguées 2019 : Prof. Aline Helg,
 Dr Sabine Kradolfer
www.ssa-sag.ch

Société suisse de théologie

Année de fondation : 1965
 Affiliation ASSH : 1966
 Président : Prof. Andreas Dettwiler
 Secrétariat : Catherine Siegenthaler
 Délégué 2019 : Prof. Andreas Dettwiler
www.sagw.ch/sthg

Société suisse d'ethnologie

Année de fondation : 1971
 Affiliation ASSH : 1974
 Présidente : Prof. Ellen Hertz
 Secrétariat : Christiane Girardin
 Déléguées 2019 : Prof. Ellen Hertz,
 Christiane Girardin
www.sagw.ch/seg

Société suisse pour la science des religions

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1982
 Président : Prof. Martin Baumann
 Bureau : Anne Beutter
 Secrétariat : Marcia Bodenmann
 Déléguée 2019 : Anne Beutter
www.sgr-sssr.ch

Société suisse d'études juives

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 1987
 Président : Prof. Erik Petry
 Secrétariat : Sabina Bossert
 Délégué-e-s 2019 : –
www.sagw.ch/judaistik.ch

Société suisse d'études africaines

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1989
 Co-présidence : Dr Anne Mayor,
 Dr Daniel Künzler
 Secrétariat : Dr Veit Arlt
 Délégué-e-s 2019 : Dr Daniel Künzler,
 Dr Anne Mayor
www.sagw.ch/africa

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique

Année de fondation : 1990
 Affiliation ASSH : 1995
 Co-présidence : Dr Shirin Naef,
 Dr Emanuel Schaeublin, Dr Victor Willi
 Déléguée 2019 : Sophie Glutz von Blotzheim
 Alsaadi
www.sagw.ch/sgmoik

Société suisse d'études genre

Année de fondation : 1999
 Affiliation ASSH : 2016
 Présidente : Prof. Janine Dahinden
 Bureau : Martine Schaer
 Déléguée 2019 : Prof. Janine Dahinden
www.genregeschlecht.ch

Section 5 : sciences économiques et droit**Société suisse d'économie et de statistique**

Année de fondation : 1864
 Affiliation ASSH : 1946/1969
 Président : Prof. Yvan Lengwiler
 Bureau : Lisa Elsasser
 Délégué-e-s 2019 : –
www.sgvs.ch

Société suisse des juristes

Année de fondation : 1861
 Affiliation ASSH : 1969
 Présidente : Prof. Audrey Leuba
 Secrétariat : Sonja Beti
 Délégué-e-s 2019 : Dr Luca Marazzi,
 Dr Pascale Sutter
www.juristenverein.ch

Société suisse de droit international

Année de fondation : 1914
 Affiliation ASSH : 1947
 Présidente : Prof. Christine Kaddous
 Secrétariat : Dr Stefan Breitenstein
 Délégué-e-s 2019 : –
www.svir-ssdi.ch

Société suisse de statistique

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 2004
 Présidente : Dr Stella Bollmann
 Bureau : sss@stat.ch
 Délégué-e-s 2019 : –
www.stat.ch

Société suisse de gestion d'entreprise

Année de fondation : 1952

Affiliation ASSH : 2007

Président : Prof. Dieter Pfaff

Délégué-e-s 2019 : –

www.sagw.ch/sgb**Société suisse de législation**

Année de fondation : 1982

Affiliation ASSH : 2009

Président : Prof. Martin Philipp Wyss

Secrétariat : Gérard Caussignac

Délégué-e-s 2019 : –

www.sagw.ch/sgg**Section 6 : sciences sociales****Société suisse de psychologie**

Année de fondation : 1943

Affiliation ASSH : 1950

Président : Prof. Matthias Kliegel

Secrétariat : Heidi Ruprecht

Délégué-e-s 2019 : –

www.ssp-sgp.ch**Association suisse de science politique**

Année de fondation : 1959

Affiliation ASSH : 1961

Président : Prof. Pascal Sciarini

Secrétariat : Dr Steven Eichenberger

Délégué-e-s 2019 : –

www.sagw.ch/svpw**Société suisse de sociologie**

Année de fondation : 1955

Affiliation ASSH : 1961

Président : Prof. Rainer Diaz-Bone

Secrétariat : info@sgs-sss.ch

Délégué 2019 : Prof. Rainer Diaz-Bone

www.sgs-sss.ch**Société suisse des sciences de la communication et des médias**

Année de fondation : 1974

Affiliation ASSH : 1979

Président : Prof. Matthias Künzler

Bureau : Dr Daniel Beck

Délégués 2019 : Prof. Matthias Künzler,

Dr Daniel Beck

www.sgkm.ch**Société suisse pour la recherche en éducation**

Année de fondation : 1975

Affiliation ASSH : 1980

Présidente : Prof. Doris Edelmann

Secrétariat : Christine Stadnick Frédérickx

Déléguée 2019 : Prof. Isabelle Milli

www.sgbf.ch**Société suisse des sciences administratives**

Année de fondation : 1984

Affiliation ASSH : 2004

Président : Walter Thurnherr

Bureau : Dr Caroline Brüesch, Michelle Moonen

Délégué 2019 : Prof. Bernhard Schwaller

www.sgvw.ch**Association suisse de politique sociale**

Année de fondation : 1926

Affiliation ASSH : 2008

Président : Prof. Martin Wild-Näf

Bureau : Aatemad Kheir

Délégué-e-s 2019 : –

www.svsp.ch**Société suisse d'économie et de sociologie rurale**

Année de fondation : 1972

Affiliation ASSH : 2008

Présidente : Dr Sandra Contzen

Bureau : Christine Burren

Déléguée 2019 : Dr Sandra Contzen

www.sse-sga.ch

Société suisse de travail social

Année de fondation : 2006
 Affiliation ASSH : 2013
 Président : Prof. Florian Baier
 Bureau : Julia Emprechtinger
 Délégué·e·s 2019 : –
www.sgsa-ssts.ch

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1998
 Président : Dr h.c. Jakob Kellenberger
 Secrétariat : Prof. Laurent Goetschel
 Délégué 2019 : Prof. Laurent Goetschel
www.swisspeace.ch

Section 7 : science – technique – société**Association suisse des enseignant·e·s d'université**

Année de fondation : 1917
 Affiliation ASSH : 1946
 Président : Prof. Christian Bochet
 Bureau : Prof. em. Gernot Kostorz
 Délégué 2019 : Prof. em. Gernot Kostorz
www.hsl.ethz.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society

Année de fondation : 2001
 Affiliation ASSH : 2005
 Co-présidence : Prof. Tanja Schneider,
 Nicholas Stücklin
 Délégué·e·s 2019 : –
www.sagw.ch/sts-ch

* La liste indique la situation en janvier 2020.

Swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

Année de fondation : 1970
 Affiliation ASSH : 1976
 Co-présidence : Prof. Daniel Huber,
 Dr Andreas Krafft, Cla Semadeni
 Secrétariat : Claudia Willi
 Délégués : Prof. Daniel Huber, Dr Andreas Krafft
www.swissfuture.ch

Société académique pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 1994
 Président : Prof. Manfred Max Bergman
 Bureau : Dr Manuela Di Giulio
 Délégué 2019 : Dr Patrick Wäger
www.naturwissenschaften.ch

Société suisse d'éthique biomédicale

Année de fondation : 1989
 Affiliation ASSH : 1994
 Présidente : Prof. Bernice Elger
 Secrétariat : Prof. Bernice Elger
 Déléguée 2019 : Prof. Bernice Elger
www.sagw.ch/sgbe

3. Commissions et curatoriums*

Les commissions et les curatoriums sont responsables de projets d'édition et de recherche à long terme, traitent des thèmes prioritaires de l'Académie, se voient confier des tâches spéciales ou sont actifs dans le domaine de la politique scientifique. Les listes complètes des membres des commissions et des curatoriums sont publiées sur le site Internet de l'ASSH.

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Année de fondation : 1989
Président : Dr Ueli Dill
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Début du projet : 1983
Année de fondation du curatorium : 1991
Président : Prof. Gerald Hartung
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.sagw.ch

Conseil de politique des sciences sociales

Année de fondation : 1993
Président : Prof. em. Peter Farago
Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.sagw.ch

Commission « Prix relève de l'ASSH »

Année de fondation : 1996
Président : Prof. em. Jakob Tanner
Contact ASSH : Lea Berger
www.sagw.ch

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

Année de fondation de la société : 1991
Année de fondation de la commission : 1997
Présidente : Prof. Danièle Tosato-Rigo
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.sgeaj.ch

Curatorium du corpus suisse du Dictionnaire numérique de la langue allemande du XX^e siècle

Année de fondation : 2000
Présidente : Prof. Helen Christen
Contact ASSH : Dr Manuela Cimeli
www.chtk.ch

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »

Année de fondation : 2005
Président : PD Dr Martin Bondeli
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.unibe.ch

Curatorium « Codices electronici Confoederationis Helveticae » (CeCH)

Année de fondation : 2006
Président : Dr Peter Fornaro
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.e-codices.ch

Curatorium « Repertorium Academicum Germanicum » (RAG)

Début du projet : 2001
Année de fondation du curatorium : 2007
Président : Prof. em. Rainer C. Schwinges
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.rag-online.ch

Commission « Dictionnaires latins »

Année de fondation : 2018
Présidente : Prof. Karin Schlapbach
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.uai-iaa.org

Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Année de fondation : 2018
Directrice : Ursula Schüpbach
Contact ASSH : Dr Manuela Cimeli
www.naturwissenschaften.ch

Commissions suisses pour la coopération avec l'Union académique internationale (UAI)

Commission « Corpus Vasorum Antiquorum »

Début du projet : 1920

Année de fondation de la commission : 1952

Président : Prof. Christoph Reusser

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

Commission « Corpus Vitrearum Helvetiæ »

Début du projet : 1952

Année de fondation de la commission : 1956

Président : Prof. Dave Lüthi

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.vitrocentre.ch

Commission « Corpus Americanensium Antiquitatum »

Début du projet : 1964

Année de fondation de la commission : 1972

Président : Alexander Brust

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

* La liste indique la situation en janvier 2020.

4. Entreprises*

L'ASSH est la plus importante institution de financement des infrastructures de recherche en sciences humaines en Suisse. Elle soutient sept entreprises à long terme, pour lesquelles elle a investi 10,41 millions de francs au cours de l'année sous revue. Les entreprises emploient 80 personnes (équivalent temps plein : 48,5).

Vocabulaires nationaux de la Suisse

Année de fondation : 1881 (Idiotikon) / 1899 (Glossaire) / 1904 (Dicziunari) / 1907 (Vocabolario)

ASSH responsable depuis : 1996

Président : Prof. Michele Loporcaro

Co-direction Idiotikon : Prof. Hans Bickel (rédacteur en chef), Christoph Landolt (directeur de la rédaction)

Directeur Glossaire : Dr Yan Greub

Direction Vocabolario : Prof. Paolo Ostinelli (directeur Centro di dialettologia e di etnografia), Dr Dario Petrini (rédacteur en chef)

Directeur Dicziunari : Dr Carli Tomaschett (rédacteur en chef)

Contact ASSH : Dr Manuela Cimeli

www.sagw.ch/nwb

Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)

Année de fondation : 1992

ASSH responsable depuis : 1992

Président : Dr Markus Peter

Directrice : Rahel C. Ackermann

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.fundmuenzen.ch

Documents Diplomatiques Suisses (Dodis)

Année de fondation : 1972

ASSH responsable depuis : 2000

Présidente : Prof. Madeleine Herren-Oesch

Directeur : Prof. Sacha Zala

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.dodis.ch

Année Politique Suisse (APS)

Année de fondation : 1967

ASSH responsable depuis : 2005

Président : Prof. Kurt Nuspliger

Directeur : Prof. Marc Bühlmann

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.anneepolitique.ch**infoclio.ch – Le portail suisse pour les sciences historiques**

Année de fondation : 2008

ASSH responsable depuis : 2008

Président : Prof. Matthieu Leimgruber

Directeur : Enrico Natale

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.infoclio.ch**Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)**

Année de fondation : 1987

ASSH responsable depuis : 2017

Président : Prof. Andreas Würigler

Directeur : Christian Sonderegger

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.hls.ch**Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)**

Année de fondation : 2013 (projet pilote)

ASSH responsable depuis : 2017

Président : Prof. Béla Kapossy

Directeur : Prof. Lukas Rosenthaler

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

<http://dasch.swiss/>

* La liste indique la situation en janvier 2020.

5. Membres d'honneur

L'ASSH compte 47 membres d'honneur. Ils sont les seuls membres individuels de l'Académie. Annemarie Hofer-Weyeneth a été élue nouvelle membre d'honneur par l'Assemblée des délégué-e-s au cours de l'année sous revue. Elle a travaillé au Secrétariat général pendant 31 ans et, en tant que responsable du personnel et des finances, a contribué de manière significative au développement de l'ASSH.

2019	Annemarie Hofer-Weyeneth	2006	Prof. René Levy Willi Roos
2018	Martine Brunschwig Graf Prof. Walter Leimgruber	2005	Dr h.c. Barbara Haering Prof. Bernhard Stettler
2017	Prof. em. Oskar Bächtli Dr Thomas Müller Prof. em. Agostino Paravicini Bagliani	2004	Prof. Ulrich Klöti (1943-2006) Prof. em. Roland Ris Prof. Rémy Scheurer
2016	Prof. em. Heinz Gutscher	2003	Ancienne Conseillère fédérale Ruth Dreifuss
2015	Prof. em. Balz Engler	2002	Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz (1948-2019) Prof. Dr h.c. Walo Huttmacher Dr h.c. Gerhard M. Schuwey (1940-2013) Prof. em. Dr h.c. Beat Sitter-Liver
2014	Prof. Rudolf Künzli Prof. em. Iwar Werlen	1998	Dr Bernhard Burkhardt Prof. Verena Meyer (1929-2018) Prof. Carl Pfaff (1931-2017)
2013	Prof. Sir Michael Marmot Prof. André Wyss (1947-2018)	1992	Prof. Ernest Giddey (1924-2005)
2012	Prof. Ilan Chabay Dr Christoph Ritz	1991	Lucie Burckhardt (1921-2003)
2011	Dr h.c. Carlo Malaguerra	1984	Prof. Dr h.c. Thomas Gelzer (1926-2010)
2010	Prof. Anne-Claude Berthoud	1983	Dr Hans Hürlimann (1918-1994)
2009	Prof. Dr h.c. Thomas A. Brady Prof. Dr h.c. Daniel Paunier Prof. em. Christoph Schaublin	1978	Martin Colin (1906-1995)
2008	Prof. em. Dr h.c. Johannes Anderegg Dr Charles Kleiber Prof. em. Hans Weder Prof. Ulrich Zimmerli	1975	Prof. Hans-Georg Bandi (1920-2016)
		1974	Prof. Jean-Charles Baudet (1910-2000)
		1968	Prof. Olivier Reverdin (1913-2000) Dr Max Wassmer (1887-1972)

6. Secrétariat général

Il y a eu un changement de personnel au sein du Secrétariat général au cours de l'année sous revue. Annemarie Hofer-Weyeneth, responsable du personnel et des finances, a pris sa retraite en mars après 31 ans de service à l'ASSH. Son successeur, Tom Hertig, avait déjà intégré l'équipe en octobre 2018 pour prendre progressivement ses fonctions en main. Le Secrétariat général emploie 14 personnes (équivalent temps plein 11,3). Par ailleurs, au cours de l'année sous revue, Céline Hoyois, Laura Ragonese et Maël Graa ont effectué plusieurs semaines de stage au Secrétariat général, dans le cadre d'une spécialisation de leur cursus de Master à l'Université de Lausanne en « Analyse des discours et de la communication publics ».

Équipe

Dr Markus Zürcher
Secrétaire général
Membre de la direction
markus.zuercher@sagw.ch

Dr Beat Immenhauser
Secrétaire général adjoint
Membre de la direction
beat.immenhauser@sagw.ch

Tom Hertig
Personnel et finances
Membre de la direction
tom.hertig@sagw.ch

Lea Berger, MA Soc Sc
Collaboratrice scientifique
lea.berger@sagw.ch

Eva Bühler
Finances
eva.buehler@sagw.ch

Dr Manuela Cimeli
Collaboratrice scientifique
manuela.cimeli@sagw.ch

Gabriela Indermühle
Administration
gabriela.indermuehle@sagw.ch

Dr Marlene Iseli
Collaboratrice scientifique
marlene.iseli@sagw.ch

Fabienne Jan, lic. ès lettres
Collaboratrice scientifique
fabienne.jan@sagw.ch

Christine Kohler
Finances
christine.kohler@sagw.ch

Beatrice Kübli
Communication
beatrice.kuebli@sagw.ch

Elodie Lopez, MA of Arts
Administration
elodie.lopez@sagw.ch

Dr Heinz Nauer
Rédacteur
heinz.nauer@sagw.ch

Gilles Nikles
Administration
gilles.nikles@sagw.ch

Die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften

ernannt

**ANNEMARIE
HOFER-WEYENETH**

In Anerkennung ihres überaus grossen Einsatzes für die Akademie während mehr als 30 Jahren
ihres umsichtigen Arbeit als Lehrerin für Französisch und Personal des Konservatoriums und
zum Dank für ihre stets verlässlich gewährte Unterstützung zu ihrem

EHRENMITGLIED

Bern, 25. Mai 2018

Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert
Präsident

Prof. Dr. Hans-Thomas Lehmann
Präsident

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne, encourage et représente la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 61 sociétés savantes et plus de 20 commissions scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L'ASSH fonctionne comme intermédiaire entre les chercheurs et chercheuses, les responsables politiques, les autorités et le grand public. Disposant d'un budget annuel de quelque 16 millions de francs, elle est dirigée par un Comité de 19 membres issus du milieu universitaire. Le Secrétariat général compte 14 collaboratrices et collaborateurs.

